

İranlı Coğrafyacıların Gözüyle Hac Yolları

Esra DOĞAN TURAY

Doç. Dr.

Mardin Artuklu Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

esra_dogan@hotmail.com

 0000-0002-2499-5239

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519305>

Özet

İslâm coğrafyacılarının öncüleri ve ekol kurucuları olarak bilinen İranlılar öteden beri Arap yarımadasıyla ticari ilişkiler kurmuşlardır. Sasaniler döneminde bu ilişkilerin ilerlemesine paralel olarak Arap yarımadası tamamen tanınır hale gelmiştir. İslâm'ın kabulüyle birlikte Haremeyn bölgesine dair yeni bir tasavvur oluşmuş, yeni dinin şartlarından biri olan hac ziyareti, İranlıları bu mukaddes iklime ve İslâm'a bağlayan bir etken olarak görülmüştür. Büyük Horasan ve Irak'tan Haremeyn'e ulaşan rotaların uzun ve meşakkatli olması ve her yıl binlerce insanın bu yollarda yürüyecek olması konuya dair daha dakik bilgileri gündeme getirmiştir. Öte yandan Abbâsî halifelerinin meşruiyetinin temellerinden biri sayılan hac yolu güvenliği coğrafyacıları doğru ve güncel bilgiler konusunda azami gayret sarf etmeye yöneltmiştir. Bu sebeple Bağdat ve Irak'ı merkeze alan coğrafya ekolünün temsilcisi İbn Hurdâzbih (ö. 300/912) eserinin büyük bir bölümünü Bağdat ve Arap yarımadasından Mekke'ye giden yol ve konaklama yerlerine ayırmıştır. Bu ekolün devam ettiricilerinden biri olan Ya'kûbî (ö. 292/905) ise eserinde Kufe ve Mısır'dan Haremeyn'e ulaşan yollar hakkında geniş bilgi vermiştir. İbnü'l-Fakîh Hemedânî (289/902) bu bölge ve yollara dair kayda değer bilgiler sunmuş, bunun yanında eserinde "acâib" şeklinde ifade edilen efsanevî öğelere de yer vermiştir. İbn Rûste (ö. 300/913) ve Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed Ceyhânî (ö. 330/942) de konuya dair kısa bilgiler veren coğrafyacılar arasındadır. Mekke ve Hicaz'ı merkeze alan Belh ekolü temsilcileri bir adım daha ileri giderek eski bilgilere ilaveler yapmış, bu ekolün temsilcisi olan Ebu Zeyd Belhî (ö. 322/934) çizdiği yuvarlak dünya haritasında Mekke'yi merkez olarak kabul etmiştir. Ebû İbrahim İstahrî (ö. 340/952) uzun seyahatlerinde aldığı notlarda diyar-i Arap ve yolları hakkında bilgiler vermiştir. Muhammed b. Necib Bekran (ö. 605/1208), Zekeriyya b. Muhammed Kazvîni (ö. 682/1283) ve Hâfız Ebrû (ö. 833/1430) konuyla alakalı sözü olan diğer coğrafyacılarıdır. Biz bu çalışmayla İranlı coğrafyacıların eserlerinde hac yollarına dair tasavvuru ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Haremeyn, İslam Coğrafyacıları, Hac Yolları, Mekke, Irak, Bağdat, Abbâsîler.

The Hajj Routes from the Perspective of Iranian Geographers

Abstract

Known as pioneers and founders of the school of Islamic geography, Iranians have historically established commercial relations with the Arabian Peninsula. During the Sasanian period, in parallel with the advancement of the relations in question, the Arabian Peninsula became an entirely recognized region for the outlanders. With their conversion to Islam, a new conception of the Haramayn region emerged, and the pilgrimage to Mecca, one of the main requirements of the new religion, was seen as a factor connecting Iranians to this sacred climate and to Islam. The lengthy and challenging routes from Greater Khorasan and Iraq to the Haramayn, along with the prospect of thousands of people traversing these routes annually, prompted endeavors for getting more detailed examination of the routes to the region. Furthermore, the imperative of ensuring the safety of the pilgrimage routes, considered fundamental to the legitimacy of the Abbasid caliphs, spurred geographers to strive for accurate and up-to-date information. Consequently, Ibn Khurdābih (d. 300/912), a towering figure of the geography school centered in Baghdad and Iraq, devoted a significant portion of his works to the route and lodging places encountered on the road from Baghdad and throughout the Arabian Peninsula to Mecca. Another successor of this school, Ya'qūbī (d. 292/905), provided extensive information about the routes from Kufa and Egypt to the Haramayn. Ibn al-Faḡīh al-Hamadāhni (d. 289/902) presented notable information about this region and its roads within his works, which included legendary elements referred to as "ajā'ib". Ibn Rusta (d. 300/913) and Abū Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Jayhānī (d. 330/942) also provided brief information on the subject. The representatives of the Balkh school, whose focus was on Mecca and the Hijaz, proceeded to supplement the existing knowledge. Abū Zayd al-Balkhī (322/934), a representative of this school, incorporated Mecca as the center in his circular world map. Similarly, Abu Ibrahim al-Istakhrī (d. 340/952) provided information about the Arabian lands and routes based on his extensive travel experience. Other notable geographers who contributed to the subject matter include Muhammad ibn Najeeb Beqran (d. 605/1208), Zakariyya ibn Muhammad al-Qazwīnī (d. 682/1283), and Hāfez Abru (d. 833/1430). The objective of this study is to elucidate the perception of pilgrimage routes as depicted in the abovementioned works of Iranian geographers.

Keywords: History of Islam, Haramayn, Islamic Geographers, Pilgrimage Routes, Mecca, Iraq, Baghdad, Abbasids.

Giriş

İslam fetihleriyle beraber genişleyen İslâm coğrafyasında yaşayan Acem-İran asıllı Müslümanlar her yıl hac ibadetini gerçekleştirmek üzere ülkelerinden ayrılarak kutsal topraklara hac seferleri düzenlemiştir. Horasan, Maveraünnehir ve Irak-ı

Acem gibi Hicaz'a uzak coğrafyalardan gelen bu hacıların hac güzergâhları İran tarih yazım ekolüne bağlı coğrafya bilgileri tarafından saptanmıştır. Emevî ve Abbâsî hilafeti bünyesinde görev alan bu bilginler yeni dinin gereği olan zekât ve hac ibadetlerinin uygulanması adına, atalarından kendilerine miras kalan birikimle divan ve berid gibi kurumların işleyişinde bazı değişikliklere giderek bu kurumları bir miktar dönüşüme uğratmışlardır. Bu dönüşüm coğrafya alanında bir çığır açmış ve bu sayede yeni Müslüman olan İranlılar coğrafya yazıcılığında birçok ilke imza atmışlardır.¹ Böylece Sasani devletinde kullanılan yol ve ülke ölçüm bilgileri ile bu verilere dair kayıtlar İslâm topraklarında geçerlilik kazanmaya başlamıştır.² İlk olarak Pehlevice yazılan *Ayinnâme ve Zic-i Şâh* türündeki eserler Arapça 'ya tercüme edilmiştir.³ Bunun ardından kadim coğrafya bilgileri İslamileştirilmiş; temel ibadet olan namaza ilişkin kible yönünü belirleme çalışmaları yapılmıştır. Bu minvalde İranlı bilginlerin peş peşe kiblenin önemi ve tayini ile başlayan eserler ortaya koydukları görülmektedir. İlgili eserlerin tamamı kıta ve ülkeleri "tûl" ve "arz", yani enlem ve boylamlarına göre belirlerken Kâbe'yi esas almıştır.⁴

Bu konuda Gazneli coğrafyacı Ebû Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî Hârezmî (ö. 453/1061) başı çekmiş, yeryüzünün enlem ve boylamlarına dair yazdığı *Kanûn-i Mes'udî ve Tahdîdüh Nihâyâtî'l-Emâkin* adlı eserleri bu yazın türünün ilk ve en önemli kaynakları olarak günümüze ulaşmıştır.⁵ Eserlerine kible yönü belirleme esasıyla başlayan Hârezmî, Mekke'nin enlem ve boylamları üzerine tafsilatlı açıklamalar yapmış, *Yâfteni Cihet-i Kible* başlığı altında kibleyi bilme zorunluluğundan bahsetmiştir.⁶ Örnek olması açısından başkent Gazne'den Mekke'ye olan koordinatları eserinde dakik bir şekilde kaydetmiştir.⁷ Bir kimsenin öğlen üzeri yüzünü güneşe döndüğünde güneşin Mekke ufuklarından geçtiğini ve o anda tam olarak kibleye durmuş olacağını ifade eden Hârezmî, eserinde kible ile ilgili Bağdat'ta yapılan ilk ölçüm ve çıkarımlardan bahsederek halkın yön bulma çabasına ve bu husustaki örfî pratiklerine değinmiştir.⁸

Benzer şekilde Hârezmî'nin adı geçen eserde Ceziretü'l Arap şehirlerinin tamamının Mekke'ye olan konumlarına dair sunduğu detaylı malumat, özellikle de Mekke ile

¹ Makbul Ahmed-Frantes Teşner, *Tarihçey-i Coğrafya der Temeddun-i İslami*, trc. Muhammed Hasan Genci (Tahran: Bunya-yi Dairet'ul Mearif-i İslam, 1375), 8.

² Moris Lombard, *Coğrafya-yi tarih-i cihan-i İslam der çahar karn-i nokhsot*, trc. Abdullah Nasiri Tahiri (Tahran: Pejuheşgede-yi Tarih-i İslam, 1390), 87.

³ Halife Mansûr zamanında Hârizmî (ö. 232-847) tarafından tercüme edilen ve Zic-i Hârezmî diye bilinen eser gibi. Neynuri, Abdülhamid, *Sehm-i erzeşemnd-i İran der ferheng-i cihan* (Tahran: Encümen-i Asar Ve Mefahir-i Ferhengi, 1377), 2- 133.

⁴ Ebu Cafer Muhammed bin Musa el Hârezmî, *Kitab-i suret'ul arz min el mudun vel cibal vel bahhar vel cezair vel enhar, İstahracuhu: Ebu Cafer Muhammed bin Musa el Hârezmî min kitab-i coğrafya ellezi ellefuhu Batlamyus el Galuziyyi*, tsh. Hans Fun Mujik (Viyana: Holzhuзум Matbaası, 1926), 74, 102.

⁵ Muhammed Ali Çelunger, *Kitabşinasi-yi tovsif-yi coğrafya-yi tarihi* (İsfahan: İntişarat-i Sazıman-i Ferheng-i Tefrihi-yi Şehrdari-yi İsfahan, 1385), 11.

⁶ Kible yönünü bulma şeklinde tercüme edilebilir.

⁷ Hârezmî, *Kitab-i suret'ul arz*, 236.

⁸ Hârezmî, *Kitab-i suret'ul arz*, 182.

Nişabur arasındaki koordinatları Bağdat üzerinden belirlemiş olması⁹ eserin dikkate değer niteliklerinden biri olarak sayılabilir. Hârezmî'nin dışında ilk dönem İranlı coğrafyacılarından İbn Hurdâzbih (ö. 300/912) eserinde ilk olarak kibleye değinmiş, ülke tavsif ve tasnifleri için kibleyi esas almıştır. Oldukça ilginç bir yöntemle cihet tespitinde her ülkenin konumunu Kâbe'nin dört duvarına göre vermiştir.¹⁰ Onları kible tayini ve yol bilgileri yazmaya iten temel sebep namaz ve hac ibadeti olmuş; kible-yön bilgisi, hac menzil ve merhaleleri, hacıların konaklama yerlerine dair bilgiler yollar kısmındaki başlıca veriler olmuştur. Bu bilgilendirme hicri yedinci asır coğrafyacılarının eserlerinde de aynı şekilde devam etmiştir.¹¹ Nitekim Muhammed bin Necip Bîkrân'ın (ö. 605/1208) eserinde yer verdiği *Der faide-yi Şekl-i Âlem* başlıklı bölümde dünyanın şeklinin Mekke'ye göre belirlendiği¹² ve dünyadaki bir noktanın koordinatlarının Mekke üzerine inşa edildiği görülmektedir.¹³

Kadim İran geleneğini yansıtan *Yedi İklim* metoduna uygun olarak Hicaz'ın konumlandırılması üçüncü asırdan itibaren başlamıştır. Buna göre Arap yarımadası ikinci iklimde yer almıştır. Bu sistemi kullanan ilk coğrafyacı Abbasi halifesi Me'mun döneminde yaşamış meşhur coğrafyacı Ebû Ca'fer Muhammed b. Musa Hârezmî (ö. 232/847)'dir. Hârezmî *Kitabu Sureti'l Arz mine'l Muduni ve'l-Cibal ve'l Bihâr ve'l-Cezair ve'l-Enhar* adlı eserinde ikinci iklimin sınırlarını çizmiştir. Burada *Bilad'ül Arabiyye el-Amire* olarak isimlendirdiği yarımada'nın konumunu 502-1553 şeklinde vermiş, Mekke için 74-101, Medine için ise 76-103 kodlamasını kullanmıştır.¹⁴ Hicaz'ın ikinci iklimde tavsif edilmesinin uzun bir süre kabul gördüğü ve bu kategorizasyonun 7./13. asır coğrafyacısı olan Zekerîyya bin Muhammed Kazvî'nin (ö. 682/1283) eserinde de yer aldığı¹⁵ belirtilmelidir.

Zekerîyya bin Muhammed Kazvî'ye (ö. 682/1283) kadar coğrafya alanında Irak ve Belh ekolü şeklinde oluşan ayırım dinî hassasiyetler sebebiyle meydana gelmiştir. Coğrafi malumat, bu ikinci dönemde merkezde Mekke ve Medine olmak üzere İslâm coğrafyalarına doğru daralmış ve sınırlanmıştır. Oysa klasik dönemde yaygın olan genel dünya perspektifini savunan ekol Irak ekolü olmuş, İbn Hurdâzbih (ö. 300/912) Ya'kubî (ö. 292/905), Mes'ûdî (ö. 345/958), İbnu'l-Fakîh (ö. 291/903), İbn

⁹ Hârezmî, *Kitab-i suret'ul arz*, 228.

¹⁰ Muhammed Emin Arifzade, *Mebani-yi nakşehani, vijegi-yi kargozaran-i hac ve ziyaret* (Kum: Neşr-i Meşar, 1388), 9.

¹¹ Javiye Planhol, *Mebani-yi coğrafya-yi tarih-i İslam*, trc. Abdullah Nasrî (Tahran: Pejuheşkede-yi Tarih-i İslam, 1390), 201.

¹² Dünyanın Şeklinin Bilinmesi Hakkında

¹³ Muhammed Necib Bekrân, *Cihan nâme, metn-i coğrafyayı, telif şode der sal-i 605 hicri, ba 2 mukaddime ve 5 fihrist*, trc. Muhammed Emin Riyahi (Tahran: Kitabhane-yi İbn Sina, 1343), 45, 66.

¹⁴ Hârezmî, *Kitab-i Suret'ul Arz*, 102.

¹⁵ Zekerîyya bin Muhammed Kazvî, *Asar'ul bilad ve ahbar'ul ibad*, trc. Abdurrahman Şerefkendi (Tahran: İntişarat-i İlmî-yi Endişe-yi Cevan, 1366), 12.

Rusteh (ö. 301/913), bu ekol dâhilinde eserler vermişlerdir.¹⁶ Matematiksel ve astronomik coğrafyaya önem verilen bu dönemde dünyanın coğrafi olarak bir bütün şeklinde görülmesine karşın yeni yaygınlaşan¹⁷ Belh ekolü ile bölgesel coğrafya çalışmaları revaç bulmuştur. Belhî (ö. 322/934) İstahrî (ö. 340/952) ve İbn Havkal'ın (ö. 367/977) temsil ettiği bu ekolle Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki coğrafya ilmi gelişmiş, Irak ve Bağdat yerine Hicaz ve Mekke'ye önem verilmiş ve çizilen haritalarda Mekke ile Kâbe merkez olarak kabul edilmiştir.¹⁸

Beklenenin aksine genel dünya görüşünü yani Irak ekolünü savunan coğrafyacıların, bölgesel coğrafyaya önem veren Belh ekolünü savunanlara göre hac yollarına dair daha fazla ayrıntı verdiği görülmektedir. Dolayısıyla ekoller üzerinden yol bilgilerinin niceliğine dair bir kaniya varmak mümkün değildir. Zira Haremeyn'e ait yolların ayrıntılı işlenmesi dini bir vecibe olarak kabul görmüş ve ilk dönem coğrafyacılarını bu bilgileri yazmaya mecbur etmiştir. Nitekim hac yollarının belirlenmesini İbn Hurdâzbih'in başlattığı, Ya'kubî'nin ise bu geleneği devam ettirerek Mısır-Mekke gibi farklı güzergâhlara dair de ayrıntılı malumat sunduğu belirtilmelidir. İbn Rusteh'in ise ilgili alanda boşluk bırakmayarak adeta konuyu kemale erdirdiği görülmektedir. Dolayısıyla ilave edilecek malumat bakımından İstahrî'ye pek bir şey bırakmamıştır. Nitekim İstahrî'nin eseri Aden-Mekke güzergâhı dışında diğer üç eserin kısa bir özeti mesabesinde.

İlk dönem yazılan coğrafi eserler her ne kadar teknik ve akademik anlamda mahdut bir kesime hitap etse de bu eserlerin muhatapları arasında şüphesiz buradaki bilgilerden yola çıkacak seyyahlar, devlet adamları, tüccar, ilim tahsil eden âlimler ve hacıların da bulunduğu söylenebilir. Bu minvalde, seyyahların ve menâzilname yazacak eğitimli hacı adaylarının bu eserleri başucu kaynağı yaptığı tahmin edilebilir. Bizi bu kaniya iten sebep, bizzat eserlerde yol bilgilerinin verilmiş biçimidir. Örneğin İbn Rüste'nin eserine müracaat eden herhangi bir hacı adayını ya da yol rehberinin bu eserde belirtilen bilgilerle Mekke'yi eliyle koymuşçasına bulması mümkündür. Zira bu eserlerin tamamında hacılara yol güvenliği, mevcut su kaynakları gibi hayati bilgiler verilmiş; bu eylem adeta dini bir vecibe sayılarak kullanılan yollar bildirilmiş, kapalı ve tehlikeli yollar hakkında okuyucu uyarılmıştır.

İlk dönem yazılan coğrafya eserlerindeki bilgilerin mükemmelliği, coğrafyacıların bu yolları bizzat giderek, not tutarak kaydettikleri izlenimini uyandırmaktadır. Nitekim İbn Rüste'nin eserini yazdığı 290/902 yılına kadar Hicaz'da yaşadığı, o yıl

¹⁶ Hüseyin Şekui, *Coğrafya-yi korbordi ve mektebha-yi coğrafyayi, çap-i pencom*, (Meşhet: Beh Neşr, Astan-i Kuds-i Razevi, 1385), 28.

¹⁷ İbnu'l Belhî, *Farsnâme*, Trc. Mansur Restgar Fesai (Şiraz, Bunyad-i Fars Şinasi, 1374), 143. İbnu'l Belhî, *Pars nâme*, tsh. Gay Lestrenc- Raynol Alen Nikolsan (Tahran: Dunya-yi Kitab, 1363), 87.

¹⁸ Burada ilginç olan nokta şudur; Avrupalıların coğrafi alanda ilk ürün verdikleri dönemlerde Müslümanların merkeze Mekke'yi alarak yaptığı çizimler gibi Avrupalılar da merkeze Kudüs'ü alarak çizim yapmışlardır. Fuad Sezgin, *Mukhtarât-i min el coğrafyeye riyaziyye el kartografiyye ind el Arab vel Muslimin ve istimraruha fil garb* (Frankfurt: y.y., 1421) 29.

Medine'deki bir yenileme çalışmasına dâhil olduğu bilinmektedir.¹⁹ İbn Belhî defalarca hacca giderek değişen yeni durumları kayıt altına almıştır.²⁰ Yine İbn Furğûn'a ait olduğu sanılan Farsça manzum eser *Hudûdu'l Âlem mine'l Meşrik ile'l Mağrib*'de bu durum görülmektedir. Onun 372/983 yılında yazılan bu eserinin 33. bölümünde Cebel kasabasından bahsetmiş, burada bulunduğu sırada hacıların bu şehirden geçtiğini ifade etmiştir.²¹ İstahrî de eserinde bu yollarla ilgili birinci ağızdan ifadeler kullanmıştır. “*Burası günümüzde,.. Zamanımızda...* şeklinde başlayan birçok cümle ile o güne ait bilgiler vermiş, “*Basra-Rakka yoluna gelince hiç kimse bu yoldan Mekke'ye gitmez. Burası kullanılmamaktadır. Diğer tüm yollar ise açıktır*” şeklindeki ifadesiyle o güne dair güncel ifadeler kullanmıştır. Buradan hac yollarına dair gelişen durumları bilme gerekliliğinin coğrafya ilminin gelişmesi ve kemale ermesinde oldukça önemli bir etken olduğu sonucu çıkmaktadır.

İranlı coğrafyacıların Bağdat gibi kutsal topraklara çok yakın bir coğrafyada yaşamaları bir ve birden fazla hac yapmış olabilecekleri düşüncesini akla getirmektedir. Öte yandan eserlerinde belirttikleri üzere, gitmedikleri ülkelere dair bazı bilgileri hac esnasında hacılardan aldıklarına yönelik ifadeleri onların hacca gittiklerine dair diğer bir ipucunu bizlere sunar.²² Bunun dışında erken dönem coğrafya kitaplarındaki yol bilgileri ile daha geç dönemde yazılan eserler kıyaslandığında coğrafyacıların hac yollarını çok iyi bildikleri açıkça görülmektedir. Zira bu eserler arasında menâzil bilgilerinde bariz değişimler olduğu, bazı yolların kullanılmadığı ya da su kuyularının işlevsizliği nedeniyle asli yollar yerine tali yollardan seyahat yapıldığı izlenmektedir. Bu durum İstahrî (ö. 340/952) ile Hâfız Ebrû'nun (ö. 833/1430) eserleri karşılaştırıldığında rahatlıkla görülecektir.

İlk dönem İranlı coğrafyacıların eserlerinde Irak-Mekke hac yoluna özel bir önem verdiği görülmektedir. Verilen güzergâhların ilki ve en ayrıntılı tarifi Bağdat ya da Kûfe'den başlayan güzergâhlardır. Bunun sebebi Abbasi hilafetini temsil eden resmî hac kervanlarının Bağdat'tan çıkıyor olmasıdır. Bağdat gibi Basra, Umman, Bahreyn'in de Abbasiler döneminde en çok kullanılan güzergâhlardan olduğu bilinmektedir. Nitekim İbn Hurdâzbih yollar bilgisine ilk olarak Medinetü's-Selam

¹⁹ İbn Ruste, *Ağlak 'un nefise*, trc. Hüseyin Karaçanlu (Tahran: Emir Kebir, 1380), 5.

²⁰ İbnu'l Belhî, *Fars nâme*, 37.

²¹ Bu bilgiden o dönemde asıl Kûfe-Bağdat yolu dışında Cebel kasabasından geçen tali bir yolun olduğu anlaşılmıştır. *Hududu'l âlem mine'l meşrik ile'l mağrib*, tsh. Menuçehr Sutude (Tahran: Kitaphane-yi Tahuri, 1362), 7. Bu tali yolun o dönemde kullanılıyor olması oldukça ilginçtir. Zira Cebel yolu 18 ve 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde İranlı hacıların sıklıkla kullandığı bir güzergâha dönüşecektir. Esra Doğan Turay, *Huccac-ı İrani der devlet-i Osmani* (Tahran: Pejuheşgah-i Tarih-i İslam, 1397), 74.

²² İranın en eski liman şehirlerinden biri olan Kong şehrinde doğan İbn Macid, önemli bir denizcidir. Eserindeki deniz yolculuklarıyla ilgili bazı bilgileri hacılardan öğrendiğine dair beyanı için bk. Şeyh Ahmed bin Macid Bender Kongi, *Kitab'ul feva'id fi usul'il ilm'il bahr vel gavaid, ayinha-yi deryaneverdi-yi kohen der okyanus-i Hind ve Halic-i Fars, Rahnemay-i İrani-yi Wasko do Gama*, trc. Ahmet-Umid İktidar (Tahran: Encümen-i Asar-i Mefakhir-i Ferhengi, 1372), 210.

Bağdat'tan-Mekke'ye şeklinde başlamıştır.²³ Benzer şekilde bazı çevrelerce Belhî'nin öğrencisi olduğu kabul edilen İbn Furğûn da 372/ 983 yılında yazdığı *Hudûdu'l-Âlem mine'l Meşrik ile'l Mağrib* adlı Farsça manzum eserinin 33. bölümünde Bağdat'ı anlatırken hacıların ihracından-uğurlamasından bahsetmiştir.²⁴

İranlı coğrafyacılar eserlerinde yolları genel başlıklarla ele almış, *Hac Yolları* şeklinde bir başlık atmaya lüzum görmemişlerdir. Zira Mekke ve Medine'ye giden yollar hac yollarıdır. Bu eserler incelendiğinde sadece Mekke ile o dönem Şam, Bağdat, Kahire, Mağrip, Basra, San'â gibi İslâm başkentleri arasındaki merhale ve menzillerin verilmemesi, bu bilgilerle birlikte başkentlere giden anayolların da kaydedildiği görülür. Konumuz açısından ek yol olarak nitelendirdiğimiz rotalar da aynı zamanda hac yolları sayılmalıdır. Zira Merv'den Bağdat'a gidecek bir hacı yalnızca Bağdat-Mekke güzergâhına değil Merv-Bağdat güzergâhına da ihtiyaç duyacaktır. Coğrafyacıların tüm yolları verme sebepleri bu olmalıdır. Dolayısıyla bahsi geçen güzergâhlar kutsal topraklara giden ana yollar ve bu yollara ulaşan diğer ana yollar şeklinde ikiye ayrılmaya elverişlidir. Fakat bu ayrı bir araştırma konusudur. Biz bu çalışmada yalnızca baş şehirlerden doğrudan Mekke ve Medine'ye çıkan rotaları inceleyeceğiz.

Eserlerin tamamında Şam, Bağdat, Yemen ve Kahire rotalarının ortak yolları zikredilmiş, hac kabilelerin her yıl birleşerek beraber hareket ettiği yollar için ilave açıklama yapılmamıştır. Örneğin Maden-i Nogra'ya ulaşan Umman ve Kûfe hacıları bu güzergâhtan sonra aynı yolu takip edecekleri için güzergâhın devamına ilişkin ilave bilgi sunulmadığı aşikârdır. Bu durum Kudüs uğraklı gidecek Kahire ve Şam hacıları için de geçerlidir. Öte yandan Arap yarımadası içindeki tali yollara bütünüyle değinilmemiştir. Nitekim İstahrî bunu gereksiz görmüş ve buna dair şöyle bir açıklama yapmıştır: *Bizlerin Arap bölgelerindeki yolları bilmesi şarttır. Biz eserimizde hepsini sıraladık. Fakat Arap diyarına ait mesafelerin, kabilelerin yaşadığı sınırlara göre verilmesi gerektiği için biz bütün bu mesafeleri vermedik. Zira bu bilgi sadece badiye ehlini (bedeviler) ilgilendirir ve onların işine yarar. Dolayısıyla biz eserde daha fazla ayrıntı vermeyi uygun bulmadık.*²⁵

Hurdâzbih, Ya'kubî, İbn Rüste, İstahrî gibi coğrafyacıların yanında İran asıllı bazı coğrafyacılar eserlerinde hac yollarından bahsetmiş ve fakat muhtasar açıklamalarla yetinmişlerdir. Bunlardan biri Irak ekolüne mensup olan Ebû Abdillâh el-Hemedânî'dir (ö. 289/902). İbnu'l-Fakih Hemedânî, *Kitâbu'l-Buldân* adlı eserinde İslâm ülke ve şehirlerinden kutsal topraklara doğru giden menzil, merhale

²³ Ali Rıza Çekenegi, *Ferheng Name-yi Tatbiki-yi Namha-yi Kadim ve Cedid Mekanhay-i Coğrafya-yi İran ve Nevahi-yi Mucavir*, çap-i Sevvom (Meşhet: Astan-i Kuds-i Rezevi, 1387), 65

²⁴ *Hududu'l-Âlem mine'l Meşrik ile'l Mağrib*, 76-77.

²⁵ *Hududu'l-Âlem mine'l Meşrik ile'l Mağrib*, 33.

ve yol bilgilerine değinmiştir.²⁶ Arap yarımadasını açıkladığı bölümde *Mekke'ye Dair ve Beytül Haram'ın Zikri* şeklinde verdiği başlıklarda şehrin sınırlarından bahsederken şu şekilde yol bilgileri vermiştir:

Harem'in hududu Medine yolundan emyalin sülüsü kadardır. Cidde yolundan emyalin onda biri kadardır. Yemen yolundan emyalin yedide biri kadardır. Taif yolundan emyalin onbiri kadardır. Irak yolundan emyalin dokuzu kadardır. Bağdat'tan Mekke'ye 275 fersah ve bir sülüs fersah kadardır.²⁷ Bu da 58 berid eder. Bir beridden diğerine 20 mil vardır. Emyalin her sülüsü bir fersaktır, Mekke'den Arafat'a 12 mildir.²⁸

Bu eserler incelendiğinde hacıların başkentlerden çıktıktan sonra yola başladıkları başka bir şehrin olduğu, çölde yol düzenine geçilebilmesi için kafilenin başka bir

²⁶ Yapılan bu ihtisar 9./15. yy da meşhur olan İranlı coğrafyacı Hâfız Ebru'nun eserinde de açıkça görülür. Hâf asıllı Moğol dönemi coğrafyacısı olan Şihâbuddin Abdullah Behdadîni Hâfî (ö. 833/1430) Farsça olarak yazdığı eserinin ilk cildinde Arap memleketelerini anlatmış, bu bölümde öncelikle Mekke ve Medine şehrinde bahsetmiş, ardından bu diyarın mesafeleri zikrine geçmiştir. Burada İstahri gibi genel bir tanımlama yapmış, rotalara dair merhale ve ay hesabını esas alarak kısa bilgiler vermiştir. Coğrafyacı eserinde yollarla ilgili şu kayıtları düşer: “Bahreyn'den Umman'a bir aylık yol vardır. Umman'dan Mühre'ye bir aylık yol vardır. Mühre'den Hadramevt'e bir aylık yol vardır. Hadramevt'ten Aden'e bir aylık yol vardır. Aden'den Cidde'ye bir aylık yol ve Cidde'den Cuhfe sahiline ise beş merhale yol vardır. Car'dan Eyle'ye 20 merhale, Eyle'den Babilis'e 20 merhale, Babilis'den'a, buradan da Kûfe'ye 30 merhale vardır. Kûfe'den Basra'ya 12 merhale, Basra'dan Abadan'a 2 merhale vardır. İşte Arap diyarının diğer yerlere olan uzaklığı böyledir. Müellif ardından “Yolların zikri” başlığı ile şu bilgileri paylaşır: Kûfe'den Medine'ye; 20 merhale vardır. Medine'den Mekke'ye 2 merhale vardır. Kûfe'den Mekke'ye gitmek isetmeyenler Ma'den-i Nokre'ye gelir. Buradan Medine tarafına dönerler. Ma'den-i Beni Selim'den çıktıklarında Zat-ı İrk'a gelirler. Basra'dan Medine'ye 18 merhalede gidilir. Ma'deni Nogre Basra yolu ile Kûfe yolunu birleştirir. Hâfız Ebru ardından Bahreyn'den Medine'ye olan yolları açıklar: 15 merhale vardır. Rakka'dan Medine'ye ise 20 merhale bulunur. Dimesk'ten Medine'ye 20 merhale var diyorlar. Mısır'dan Medine'ye de sahil yolu ile 20 merhale vardır. Müellif ardından Mısır yolu ve Mağrip yolunu anlatır: Bu iki yolun Medine'ye olan yönü birdir. Şöyle ki: Tüm hacılar önce Eyle menziline gelir. Burada yol birleşerek devam eder. Eyle çöl sınırının ilk şehridir. Aden'den Mekke'ye bir aylık yol vardır. Burada dolanbaçlı birkaç yol vardır. Biri deniz kenarındandır. Bu yol uzak olan yoldur. Diğer San'a ve Sa'de, Cereş, Necran, Tayif yönüne çıkarak Mekke'ye ulaşır. Diğer yol ise çöl içlerinden Tehame'ye gider. Bu son güzergâh her iki yoldan daha yakındır. Fakat Arap kabilelerinin topraklarından geçmek zorunda kalınacaktır. Mutlaka bir rehber eşliğinde geçilmelidir. Hadramevt ve Mühre; hacıları kendi şehirlerine ait geniş sınırları kat ettikten sonra ana caddeye çıkarlar. Bu ana yol Aden ve Mekke arasındadır. Hacılar bu anayaola gelene kadar 20 merhale aşarlar. Ve 30 merhale daha giderek toplamda 50 merhale ile Mekke'ye ulaşırlar. Hâfız Ebru Umman'dan Mekke'ye adlı başlıkta şu bilgiyi verir: Bu yol çok zor ve çetindir. Tamamı geçilmesi çok zor çöllerle kaplıdır. Yaşam alanları ise yok denecek kadar azdır. Coğrafyacı Deniz yolu ile Cidde'ye başlığı ile şunları aktarır: Hacılar eğer sahilden Mühre, Hadramut ve Aden yolu ile giderse yol çok uzar. Umman'dan Bahreyn'e olan yol ise çok zordur. Sakin kimse bu yoldan gitmesin. Çok tehlikelidir. Bu yolda hiçbir yaşam belirtisi yoktur. Su kaynakları ve otlak bulunmaz. Çok kurak yerlerdir. Deniz'den giden daha güvende olur ama bunların sayısı çok azdır. Kimse bu yoldan gitmez. Hacıların burada toplanarak birlik oluşturması çok zordur. Bu sebeple buradan nadiren gidilir. Müellif Basra'dan Bahreyn'e adlı başlıkta şu bilgiyi paylaşır: 18 merhalede gidilir. Yol Arap kabilelerinin torpaklarından geçer. Mamurdur. Yalnız emniyetsiz ve korkulu yerlerdir. Şimdilerde kimse buradan gitmez. Şihhabeddin Abdullah Hâfî, *Coğrafyay-i Hâfî Ebru, Meşhur be Hâfız Ebru, hicri 833*, Tsh. Sadık Seccadi (Tahran: Mirasi Mektub,1375), 1-231-233.

²⁷ Burada fersahın 5.685 m olduğunu söylemeliyiz. 3 mil 1 fersaktır, Bir berid ise 22.740 m'dir. Bir mil 1475-2470 m 'ye kadar hesaplanmıştır.

²⁸ Ebu Bekr Ahmed bin Muhammed Hemedânî İbnu'l Fakih, *Muhtasar-i kitab el buldan* (Beyrut: Daru İhyayi Turas Arabi, 1408), 30-31.

şehirde toplanmasına ihtiyaç hâsıl olduğu görülmektedir. Kalabalık başkentlerde toplanmanın zor olduğu düşünülürken bunun bir zaruret hâli olduğu anlaşılır. Nitekim Bağdat'ta toplanan ve devlet merasimi ile uğurlanan hacıların Kûfe'ye gelerek son hazırlıklarını tamamladığı ve geç kalan diğer hacıların gelmesini beklediği bilinmektedir. Aynı şekilde Kahire'den çıkan hacıların Eyle şehrine gelerek yol düzeni aldığı bilinmektedir. Nitekim tarih boyunca Şam'dan çıkan hacılar Muzeyp kasabasında birkaç gün oturarak son hazırlıklarını tamamlamışlardır. Dolayısıyla aslında hacıların çıkış noktaları başkentler değil buraya en yakın başka bir kasaba ya da şehir olmuştur. Nitekim 372/983 yılında yazılan *Hudud'ul Âlem min el Meşrik ilel Mağrib* adlı Farsça eserin 33/27 bölümünde Kâdisiye, Irak ve Horasan hacılarının klasik çıkış şehri olan Kûfe'den değil de Kâdisiye bölgesinden bahsetmiştir. Ayrıca bu bölgenin hacıların yolu üzerinde olduğunu, buradan sonra çölün başladığını ve hacıların buradan sonra yol düzeni aldığını ifade ederek genel bir bilgi vermiştir.²⁹

İslam başkentlerinden Mekke'ye olan yollara dair sunulan malumatlar esnasında içerisinde aşiret, kavim, millet bilgilerine ve ayrıca kayda değer ölçüde antropolojik veriye de rastlanır. Kutsal topraklara giden yollara dair verilen bu bilgiler, salt ölçümlerin izharı değil, aynı zamanda hacı-yolcu için gerekli olan ve beşerî coğrafyası konusuna giren kıymetli bilgilerdir. Nitekim yollardaki aşiret ve kavimlere ait uyarı ve ikaz içeren bu malumat neredeyse tüm yolculuğunu çöllerden ve Arap aşiretlerinin yaşadığı bölgelerden geçerek tamamlayan hacılar için hayati bir önem arz etmektedir. Bu sebeple bu eserlerde yolların güvenliği, ödenecek vergi (haraç, bac) gibi geçiş ücretleri, hacıların amansız düşmanı olan ve yol kesen kabilelerle ilgili pek çok bilgi paylaşılmıştır. Bu konuda en ayrıntılı bilgiyi şüphesiz İstahrî verir. Onun eserinin belki de en orijinal tarafı hac yollarında meskûn Arap aşiretlerine dair verdiği detaydır. Müellif hacıların geçtiği Kâdisiye bölgesinden Şukuk ve Semave'ye kadar olan yerlerin Esed kabilesi toprakları olduğunu söylemiş, bu bölge dışında Basra, Bahreyn ve Yemame'de yaşayan kabilelerden de bahsetmiştir.³⁰ Bu tür bilgileri vermeye özen gösteren bir diğer coğrafyacı Muhammed bin Necip Bîkrân'dır (ö. 605/1208). Coğrafyacının *Fârsnâme* adlı eserinde *Şerhi Bağz-i ez Hâlât-i Arab* başlıklı bölümde Necd bölgesini ele alırken Mekke nevâhisi hakkında bilgi sunmuştur.³¹ Burada yaşayan kabilelerin adları tek tek sayılmıştır.³²

²⁹ *Hududu'l Âlem mine'l Meşrik ilel Mağrib*, 409.

³⁰ Ebu İshak İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, trc. Muhammed bin Esad bin Abdullah Tusterî, İrej Efşar (Tahran: Mavgufat-i Mahmud Efşar, 1373), 16-22.

³¹ İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, 105.

³² Muhammed Necib Bekrân, *Cihân nâme*, metn-i coğrafya-yi, telif şode der sal-i 605 hicri, ba 2 mukaddime ve 5 fihrisit, Tsh: Muhammed Emin Riyahi (Tahran: Kitabhaney-i İbn Sina, 1343), 28.

Çalışmada Kullanılan Kaynaklara Dair

Hac yollarına dair ilk kaynaklar şüphesiz coğrafya eserleridir. Nitekim İrani coğrafyacılar zaman içinde kozmoloji metinleri, astronomi metinleri, mahalli coğrafya denilen eserler, coğrafya sözlükleri, denizcilik metinleri, ziyaret kitapları gibi dünya coğrafyasını vasıflandıran birçok farklı alanda eser vücuda getirmiştir. Bunlar dışında³³ coğrafya eseri sayılamayacak olan ancak ziyaret kitapları türünde seyahatnameler de yazmışlardır. Erken dönem İslâm coğrafyasına dair ilk seyahatnameler arasında Nâsır Hüsrev'in (?/1088) *Sefername* adlı eseri en az bir coğrafya klasiği kadar önemlidir. Bu eser aynı zamanda Nâsır Hüsrev'in dört ayrı hac yolculuğunun anlatısını sunar.

İlk dönem coğrafyacılarının eserlerinin tamamı aynı zamanda birer tarih kaynağı sayılabilir. Bunun tersi de doğrudur. Bu iki alanda, yani tarih ve coğrafya alanında yazılan eserlerde hac yollarına dair pek çok veriye rastlanmaktadır. Meşhur tarihçi Ebu'l-Hasen Dâvûd el-Belâzurî'nin (ö. 279/893) *Futûu'l-Buldân* adlı eseri, yeni fethedilen İslâm topraklarının coğrafi konumuna dair ipuçlarının verildiği ilk eserler arasında olduğundan burada zikredilmeye değerdir.³⁴ Ayrıca Kudâme b. Ca'fer'in *Kitâbü'l-Harâc* adlı eserinde de çeşitli şehirlerle Mekke ve Medine arasındaki konak yerleri kısaca zikredilmiştir.³⁵

Coğrafya eserlerinde de hac yollarına dair tarihî olaylar uzun uzun anlatılır. Örneğin İstahrî, Umman ve Bahreyn arasındaki hac yolundan bahsederken bu güzergâhın çok zor ve geçilmesi mümkün olmadığını belirterek Karmatilerden söz eder. Ebû Saîd el-Cennâbî'nin (ö. 301/914) hacıların baş düşmanı olduğunu, oğlu Süleyman'ın hac kabilelerini vurmaktan usanmadığını, menzil yapılarını harabeye çevirdiğini ve hacıları öldürmek için özel bir çaba sarf ettiğini aktarır. Ebû Saîd el-Cennâbî'nin yaşadığı yıllar boyunca Kâbe yollarının hacılara kapandığını, kendisinin Harem halkına doğrudan zulmettiğini, Mekke'ye ait hazinelere el koyduğunu ve onun bu kötü ününün dünyaya yayıldığını anlatır. İstahrî eserinde hacılarla birlikte

³³ İbnü'l Belhi, *Fârsnâme*, 37.

³⁴ Belâzurî eserine ilk olarak hicret güzergâhını vermekle başlar. O bu bilgi ile aynı zamanda Mekke ve Medine arasındaki hac güzergâhını da verir. Müellif Mekke'nin kuyularından, Mekke'ye uzanan ve kanaat denilen suyollarından, buraya ulaşan muhtemel sel yollarından da bahseder. Müellif bunun dışında Velid bin Salih'den rivayet edilen hadisten bahseder. Hicretin 17. yılında Ömer bin el Hattap ile umre için giderken yolda su işlerinde hayrat yapmak isteyen bazı zevatla karşılaştıklarını, bunların daha önce de Mekke ile Medine arasındaki menzillerde su kuyuları açacaklarını söylediklerini ifade eder. Bunun üzerine Hz. Ömer'in kendilerine izin verdiği ve onlara hac yolcularının suya ve gölgeliğe bölge halkından daha çok ihtiyaç duyduklarını bildirdiğini beyan eder. Eserde Harun Reşid'in hacca gitmek üzere Küfe'ye geldiğinde Necranlıların vergi konusundaki şikâyetlerini dinlediği bildirilmiştir. Bu bilgi o dönemde hacıların yola başlangıç noktasının Küfe olduğuna dair kuvvetli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde Belâzurî Şam fetihlerini anlattığı bölümde Mekke - Şam güzergâhına dair bazı coğrafi bilgiler de sunmuştur. İmam Ebul Hasan Belâzurî, *Fütûhu'l-Buldân* (Beyrut: Dar'ul Mektebet-i Hilal, Beyrut, 2004) 76, 80, 98.

Ebu İshak İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, trc. Muhammed bin Esad bin Abdullah Tusterî, İrej Efşar (Tahran: Mavgufat-i Mahmud Efşar, 1373), 16-22.

³⁵ Kudâme b. Ca'fer, *Kitâbü'l-Harâc*, trc. Hüsaeyin Karaçanlı (Tahran: Neşr-i Elburz, 1370),17-23.

gönderilen askeri kuvvetlerle Ebû Saïd arasında yapılan çatışmalardan da söz etmiştir.³⁶

Bu çalışmada 4./10. yüzyılın ilk yarısında yazılan coğrafya kitaplarından dört esere yani İbn Hurdâzbih, Ya'kubî, İbn Rüste, İstahrî'nin alanda temel addedilen yapıtlarına başvuracağız. 9./15. yy. coğrafyacısı Hâfız Ebrû'nun eserindeki yol bilgilerine ise değinmekle yetineceğiz. Doğrudan hac yollarına dair bölümleri ihtiva eden mezkûr kaynaklar dışında Hârezmî, Muhammed Necib Bekran, Ahmed bin Muhammed Hemedâni, Zekeriyya Kazvîni gibi coğrafyacıların da benzer türde eserler kaleme aldıkları hatırlanmalıdır. Fakat bahsi geçen müelliflerin eserlerinde hac yollarına dair nitelikli bilgiler yer alsa da merhale, menzil, mesafe hesaplamalarının yapılmadığı görülür. Bu sebeple bunlar çalışmamızın ikincil kaynakları arasındadır. İbn Rüste'nin *el-A'laku'n-Nefise* adlı eseri, çalışmada başvuru birincil kaynaklar arasındadır ve hac yollarına dair en ayrıntılı şekilde kaleme alınmış eserdir. Dolayısıyla bu eser *yollar kitabı* olarak vasıflandırılabilir. Çalışmada ayrıca teknigari denilen monografi türünde eserlere de başvurulmuştur. İbnu'l Belhî'ye ait *Farsname* ve Muhammed Necip Bikrân'a ait *Cihanname* adlı eserler ise çalışmamız açısından büyük önemi haizdir ve başvuru kaynaklar arasında zikredilmelidir.

İncelediğimiz eserlerin tamamına yakını dönemin bilim dili olan Arapça ile yazılmıştır. Bunlar arasında Hâfız Ebrû'nun *Coğrafyâ-i Hâfız Ebrû* adlı eseri ile ve İbn Furğûn'a ait olduğu düşünülen *Hudud'ul-Âlem* adlı eseri Farsça'dır. Yine bu çalışmada eserleri ele alınan coğrafyacıların biri dışındakilerin tamamı İran asıllıdır. Öte yandan çalışmada önemli bir coğrafyacı olan İbn Havkal'in eseri *Kitâbü Süreti'l-arz*'da hac yollarına dair bilgi verme sebebimiz kaynağın aslında Belhî'nin *Suverü'l-Ekalim* adlı eserinin tercüme ve tashihi olmasından ileri geldiği iddeasıdır.³⁷ Nitekim İbn Havkal (367 /977'den sonra) olarak tanınan Ebû'l-Kasım Muhammed b. Alî en-Nasibî el-Bağdâdî eserinde *Arap Diyarı* bölümünde kible yönünün belirlenmesine dair bilgi vermiş, Mekke'nin enlem ve boylamını verdikten sonra 35. maddede Mekke ve Medine'nin İslam ülkelerine olan uzaklıklarını kaydetmiştir.³⁸

³⁶ İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, 140.

³⁷ Lestrenc, *Coğrafya-yi tarih-i serzemînha-yi hilafet-i şarki*, trc. Mahmud İrfani (Tahran: İlmi ve Ferhengi, 1377), 103.

³⁸ Kûfe'den Medine'ye 20 merhalede gidilir. Medine'den Cadde yoluyla Mekke'ye gidilirse mesafe 10 merhalede biter. Kûfe'den Mekke'ye giden yol Ahdar yoludur. Bu yol ile gidildiği takdirde 3 merhale daha az kat edilir. Eğer güzergâh Ma'den-i Nogre'de biterse Medine'den Ma'den-i Beni Suleym tarafına çıkar. Bu yol da Mekke'ye kadar devam ederek son bulur. Basra'dan Medine'ye olan yol 18 merhalede. Bu yolla Kûfe yolu Ma'den-i Nogre yakınlığında keşişir. Bahreyn'den Medine'ye 15 merhale kadar bir yol vardır. Rakka'dan Medine'ye ise 20 merhalede. Yol Cebel-i Tey'e kadar aynı şekilde uzar. Şam'dan ve Filistin'den Medine'ye 20 merhalede. Mısır'dan Medine'ye sahil üzerinden 20 merhale yol vardır. Şam ehli ile birlikte toplanılarak Eyle'ye gidilir. Mısırlılar Mağriplilerle birlikte hacca giderler. Bazıları ise müferit olarak yolculuk yapar. Bazı dönemlerde ise hacılar birleşip anlaşarak tek bir yoldan kutsal topraklara giderler. Bazı dönemlerde Mısırlılar önden gider, bazen de Mağripliler onları geçerler. Eyle şehri Şam nahiyelerinden geldiğinde çölün bitimindeki ilk şehirdir. Mısır ve Filistin hacıları için

1. İbn Hurdâzbih'in *Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik* Adlı Eserinde Hac Yolları

İslâm coğrafyasının babası ve Irak coğrafya ekolünün en önemli ismi olan Ebu'l-Kasım Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdâzbih'in (ö. 300/912) *Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik* adlı eseri makalenin ilk ve ana kaynağıdır.³⁹ Eseri Müslümanlar tarafından mesalik ve memâlik türünde yazılan ilk eser olarak kabul edilir.⁴⁰ İbn Hurdâzbih o dönemdeki coğrafya bilgilerinin elde edilmesinde üç hayati ve esasi özelliği sahip bir zâttir. Bu özelliklerden ilki onun Abbasi hükümetinde ülke sınırlarının belirlenmesi ve korunmasında mutemid (bilirkişi) olmasıdır. Bu görev ona ülke içi ve dışı yollara ilgili tüm bilgileri sunmaktadır. İbn Hurdâzbih'in ikinci özelliği onun Cibâl bölgesinde berid-posta ve istihbarat hizmetlerinde vezir müstevlisi olarak görev yapmasıdır. Bu da ona menzil, mesafe ve merhale bilgilerinin tamamına ulaşma olanağı sağlamıştır. Üçüncü önemli özelliği ise Sasani devlet geleneğinde var olan haraç sistemini Abbasi sınırlarında uygulayarak mali tutar hesaplamalarında bizzat görev yapmasıdır. Bu görev kendisine Sâsânî döneminden kalma kayıtları esas alarak ülke, şehir ve kasabalara dair ilk sözü söyleme hakkını vermiş, ilk defa iktisadi coğrafya konularını ele almıştır. Bütün bu özelliklere sahip olan İbn Hurdâzbih'in eseri bu anlamda paha biçilmez bir kaynaktır.

Medyen'i geçtikten sonra iki yol vardır. Biri Medine-i Beden ve Şağabin köyü yönündedir. Burası Beni Mervan'ın meskûn olduğu bir köydür. Zühri bu köyü iki kısma ayırmıştır. Zühri'nin kabri de buradadır. Bu yol Medine'de biter. Diğer yol ise Merve üzerinden giden yoldur. Bu yol deniz sahilini takip eder ve Cuhfe'de biter. Burada Irak, Şam, Filistin ve Mısır hacıları bir araya gelir. Rakka yolu günümüzde kullanıma kapalıdır. Fakat bir gurup bedevi Arap bu yoldan hacca gider gelir. Kendileri gittiği gibi gitmek isteyenleri de para karşılığında götürüp getirirler. Mevzu bahis edilen yollar günümüze kadar kullanılagelmiştir. Aden'den Mekke'ye olan yol bir şehir kadardır. Adenden iki yolla Mekke'ye gidilir. Biri sahilden uzak Tehame caddesinden seyreder. San'a ve Sa'de üzerinden gider. Cureş, Bişe, Tebale'yi geçerek Mekke'de son bulur. Diğer ise 20 merhale kadardır ve ilk yoldan daha yakındır. Bu güzergâh Yemen dışında yaşayanların tercih ettiği bir yoldur. Yemenlilere daha yakın olmasına rağmen çok az ve mahzuz kişiler bu yolu tercih ederler. Hadramevt ve Mühre hacıları ise ülkelerini enlemesine kat ederek Mekke'ye doğru yol alırlar. Bu hacılar Aden ve Mekke arasındaki an yola 22 merhale kat ederek ulaşırlar. Bu hacıların yolu toplamda 50 merhalede biter. Umman yolu ile Mekke'ye gitmek çok zordur. Bu güzergâhın tamamı çölden geçer. Bu yolda insanlar yaşamaz. Bunlar çoğunlukla deniz yolu ile önce sahilden Cidde'ye, ardından Mekke'ye giderler. Kara yolundan gidenler ise önce Mühre ve Hadramevt'e, buradan Aden'e ve ardından da Mekke'ye giderler. Umman ve Bahreyn arasındaki yoldan gitmek çok daha zordur. Zira Arap kabileler bu yolda kervanları vurur. Ayrıca bu kabileler güzergâha herdaim mücadele ve çatışma içindedirler. Bu sebeple Bahreyn ve Abadan arasındaki denizden gemilerle seyrederek deniz yolu ile kutsal topraklara gitmek en iyisidir. Basra'dan Bahreyn'e ulaşan ana cadde 11 merhalede kat edilir. Bu yol üzerinde Süleyman bin el Hasan adlı bir zat su kuyuları açtırarak hacıların ihtiyacını karşılamıştır. Bu yol sahil şeridini takip etse de su bulunmaz. 18 merhalede gidilir. Yol Arap kabilelerinin yaşam alanları içinden geçer. Su kaynakları yok denecek kadar azdır. Oldukça güvensiz ve temkinli olunacak bir yoldur. İşte yollarla ilgili bilmen gerekelerin tamamı bunlardan ibarttır. Ebi'l Kasım İbn Havkal Nusaybi, *Kitab-ı Suret'ul Arz* (Beyrut: Mensurat-i Dar'ul Mekteb'ul Hayat, 1996), 27-37. Bu eser ayrıca Ca'fer Şuâr tarafından 1345 yılında Tahran'da Farsça'ya tercüme edilmiştir.

³⁹ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, Muteveffa 300 hicri, trc. Said Hakrengi, Mukaddime: Andre Mikel (Tahran: Müessesy-yi Tahkikat-i Miras-i Millel, 1371)

⁴⁰ Karckosfki, İgnati Yulyanoviç. *Tarih-i nevestehay-i coğrafya der cihan-i İslami*, trc. Ebul Kasım Payende (Tahran: İlimi ve Ferhengi, 1379), 269.

Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik'te metod olarak kadim İnan geleneğinin yedi iklim tasnifi yer alır. İbn Hurdâzbih Irak ekolünün kurucusu olduđu göz önünde bulundurulduğunda eserinin ana merkezde İnanşehir bulunması ve İnanşehir'in de Sevâd-İrak'la konumlandırılması çok daha iyi anlaşılır. Eserde hac rotalarının ilki olarak Bağdat-Mekke güzergâhı verilir. Zira Irak hilâfet merkezidir ve hacılar devlet merasimi ile başkent Bağdat'tan uğurlanır. Eserde ilk olarak muhtelif noktalardan kible tayini yapılır. *Mahdudey-i Harem* başlığı altında ise Harem'in sınırları belirlenir.⁴¹ Yollarıyla ilgili kısımda ise güzergâhlar ve bu güzergâhlara yakın denizler, limanlar, menziller arasında yer alan su kaynakları, nehirler, dağlar, şehirler, kasaba ve köyler, menzillerin hacılara hizmet durumları, hacıların gece konaklama yerleri, buralara yakın saray-kervansaraylar, hava koşulları, otlaklar ve halkın yolculara davranış biçimleri gibi konular ele alınır. Biz bu çalışmayla eserdeki yol bilgilerini tercüme edeceğiz.

*Bağdat'tan Mekke'ye: Bağdat'tan Cısr-i Kevsa'ya kadar 7 fersah vardır. Buradan İbn Hebire Kasrı'na 5 fersahta gidilir. Suk-i Esed'e 7 fersahta gidilir, sonra Şahi'ye 7 fersah kat edilir. Buradan sonra Kûfe'ye 5 fersahta gidilir. Yolun tamamı 31 fersah eder.*⁴²

Kûfe'den Mekke'ye (Çöl Yolu): Eğer Kûfe'den çıkılır da Uzeyb'e gidilirse Necd'e varılır. Necd'den Zât-ı İrk'a gelinceye kadar yol düz devam eder. Buradan Tehâme'ye gelinir. Sağ cihette Kûfe vardır. Bu topraklardan Şam'a kadar olan bölge Necd sahrasıdır. Kûfe'den başlayıp Tayif'e kadar giden yerlerin tamamı Necd havzasına girer. Kûfe'den Kâdisiyye'ye 15 mille gidilir. Daha sonra Uzeyb'e kadar sahra yönünde devam edilerek 6 mil daha gidilir. Daha sonra Asman suyunun geçtiği Müğise'ye kadar 24 mil daha gidilir. Yolcular buraya 15 mil yakınlıkta olan ve Şiran çölü denilen yerde geceler. Kar'a'dan Haiye Kuyusu'na kadar 32 mil vardır. Yolcular 14 mil uzaklıktaki Soddar Cami mahallinde konaklar. Buradan Vâkısâ'ya 24 mil vardır. Bu menzilde bir kuyu ve bir de sudeposu (birke) bulunur. 14 mil uzaklıkta Der adlı yerde konaklanır. Buradan çok sayıda su kuyusu bulunan Akabe'ye 20 milde gidilir. 14 mil uzaklıktaki Kubeybat'ta gecelenir. Ardından Kağ' menziline gidilir. Buradan 24 mil gidilince bir kuyuya rastlanır. 13 mil uzaklıktaki Celha'da konaklanır. Buradan 24 mil kat edilerek çok sayıda su kuyusu olan Zubale'ye gidilir. 14 mil uzaklıktaki Bilcerisi'de konaklanır. Buradan 12 mille kuyu ve su deposu olan Şukuk menziline gidilir. 14 mil ötede Tenanir denilen yerde konaklanır. Ardından su deposu ve türbesi olan Tabatan'a 29 milde gidilir. Konaklanacak yer buraya 14 mil kadar uzaktadır. Buradan sonra S'alebiyye menzili gelir. 29 milde varılır. Burada yolun üçte biri bitmiş olur. Burada bir su deposu vardır. Gece kalınacak yer buraya 14 mil uzaktadır. Buradan 32 mil sonra bir çeşme ve bir su deposu olan

⁴¹ Medine'den Harem sınırına 30 mil vardır. Cereh yolundan 10 mil, bu yoldan Yemen'e 7 mil ve Taif yolundan da 12 mil vardır. Irak yolundan ise 6 mil vardır; bk. İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 132

⁴² İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 128.

Hazimiyye'ye varılır. Yolcular bu menzilin 14 mil ötesinde konaklar. Daha sonra 24 mil giderek su depoları ve kuyuları bol olan Eçfer menziline gelinir. 15 mil uzaktaki Batn'î Ağar adlı yerde konaklanır. Bu noktadan 36 mil gidilerek güzergâhın tam yarısına gelinir. Burada bir minber bulunur. Pazar kurulur. Buranın kuyuları ve su depoları vardır. 20 mil uzaklıktaki Karain denilen yerde konaklanır. Buradan da 31 mille kuyu ve su depoları olan Tuz menziline gidilir. 17 mil uzaklıkta Karyeteyn denilen yerde konaklanır. Buradan 20 mil sonra Semira denilen menzile gelinir. Burada çok sayıda kuyu ve su deposu bulunur. 13 mil uzaklıktaki Fehime denilen yerde konaklanır. Ardından 33 mille Hacer'e gidilir. Buraya kadar ki yolda kuyular ve su depoları bulunur. 15 mil uzaklıktaki Abbasiyye denilen yerde konaklanır. Bundan sonra 34 mil daha giderek bol su kaynağı bulunan ve halkın Ma'den-i Nogra dediği Ma'den-i Şarkiyye menziline ulaşılır. 17 mil daha gidilerek Gururi adlı yerde gecelenir. Buradan Mekke'ye Bıkr bin Vail'in sadakasından harcanarak yol yaptırılmış, yol yapım çalışmaları esnasında 3 bin dirhem harcanmıştır.⁴³

Küfe'den Medine'ye: Medine hem Hicaz'ın ve hem de Necd'in şehridir. Medine'ye gidecek olan bir kişi Ma'den'den sonra 46 mil daha giderek acı kuyuları olan Useyle'ye ulaşmak mecburiyetindedir. Buranın ardından 36 mil daha gidilerek su kaynakları bol olan Batn-ı Nahl'a varılır. Buradan 20 mil daha gidilerek yağmur sularından oluşan bir kaynağa ulaşılır. Burası Turf menzildir. 35 mil daha gidilerek Tıybe de denilen Medine'ye ulaşılır.

Mekke'den Medine'ye: Medine'den 6 mille Şecere'ye gelinir. Burası Medinelilerin mikat sınırındır. Daha sonra 12 mil gidilerek çok miktarda su kuyusu bulunan Milel menziline gelinir. Ardından 19 mil gidilir. Siyale kuyularına ulaşılır. Buradan 34 mil daha gidilerek su depoları olan Ruveyse'ye gidilir. Buradan 36 mil daha gidilerek akarsu ve bağları olan Sakya menziline gelinir. Daha sonra 29 mil daha gidilerek kuyuları olan Ebva'ya, buradan 27 mil daha gidilerek Tehâme bölgesi sınırlarına giren ve çok sayıda su kuyusu olan Cuhfe'ye gelinir. Burası Şam hacılarının mikat yeridir. Buradan da 27 mil daha gidilerek Kudeyde kuyularına ulaşılır. 24 mil gidilir, Asfan kuyularına gelinir. Sonra 33 mil daha gidilerek çeşmeleri, kuyu ve su depoları olan Batn-ı Merr'e varılır. Buradan 16 mil sonra Mekke görünür.⁴⁴

Ma'den-i Nogra'den Mekke'ye: Ma'den-i Nogra'den 33 mil gidilerek Müğise-i Mavan'a varılır. Burada çok sayıda su deposu ve kuyu vardır. Yolcular gece 16 milde gidilen Samet adlı yerde konaklar. Buradan 24 milde su deposu ve kuyuları olan Rabaza menziline gidilir. 14 mil uzaklıktaki Erime adlı yerde konaklanır. Buradan 24 milde suyla dolu depoları ve kuyuları bulunun Ma'den-i Beni Selim'e gidilir. 12 mil sonra Şeruri adlı yerde konaklanır. Ardından 26 mil daha gidilir ve Selile adlı yere varılır. 13 mil daha gidilerek Belkna Beyn adlı yerde konaklanır. Buradan 21 mil daha

⁴³ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 129

⁴⁴ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 130

gidilerek kuyu ve su depoları olan A'mak menziline varılır. Yolcular 12 mil ötede Sence'de konaklar. Ardından 32 mil daha gidilerek su deposu ve kuyuları olan Efi'yye menziline varılır. Yolcular 15 mil daha giderek Kera'da konaklar. Buradan 34 mil daha gidilerek kuyu ve su depoları olan Mesleh adlı menzilde durulur. Burası Irak hacılarının mikat yeridir. Yolcular 14 mil giderek Kebirane adlı yerde konaklar. Bunun ardından 18 mil daha gidilerek su depo ve kuyuları olan Ğumre'ye varılır. 8 mil daha gidilerek Kasr adlı yerde konaklanır. Buradan sonra 26 mil kadar gidilerek su dolu kuyuları olan Zât-ı İrk a ulaşılır. 12 mil gidilerek Avtas adlı yerde konaklanır. Bu mahalden 22 mil gidilerek su kaynaklarının bol olduğu Bustan-i Beni Amir'e varılır. 12 mil daha gidilerek Ğamr zi Kinde de karar kılınır. Buradan Mekke'ye kadar 24 mil vardır. 12 mil daha gidilerek Mişaş adlı yerde durulur. Bu şekilde Bağdat'tan Mekke'ye 275 fersah ve bir fersahın üçte biri (827 mile denk gelir) kadar yol gidilir.⁴⁵

Mekke'den Taif'e: Mekke'den önce İbn Murtefi' kuyusuna kadar gidilir. Buradan Yemen halkının mikat mahalli olan ve Taif toprağı sayılan Karnu'l Menazil'e gidilir. Her kim Akabe yolu ile Taif'e gitmek isterse Arafat'tan geçmesi gerekir. Bu takdirde Batn-ı Nu'man ve ondan sonra da Hara' döngesinden Taif'in görüleceğı yere kadar yukarı doğru tırmanır. Ardından aşağı iner, küçük bir dönemeçten dönerek Taif'e gelir.⁴⁶

Mekke'den Yemen'e: Mekke'den birçok kuyu bulunan İbn Mürtefi' kuyusuna, buradan büyük bir köy olan Karnu'l Menazil'e, buradan da büyük bir köy olan Fıtk'a gidilir. Ardından iki büyük su kuyusu bulunan Safene'ye, buradan büyük bir köy olan Terbe'ye buradan da hurma bağları olan ve yerden çeşmeleri akan Keri menziline, buradan hurma bağları ve çeşmeleri olan Reniye menziline, buradan büyük bir su kaynağı olan ve birçok gözesi bulunan Tebale menziline gidilir. Ardından geniş bir araziye, su kaynağı bulunmayan bir yere, Bişetu'l Bağltan'a varılır. Bunun ardından tek bir kuyusu olan fakat kimsenin yaşamadığı Cesda adlı yere varılır. Buradan da büyük bir köy olan, çeşme ve su kuyusu bulunan Benat-ı Harb'a, bu mahalden de hiç sakini olmayan Yubembem adlı yere gidilir. Sonra büyük bir köye, su kuyuları bulunan Ketne'ye varılır. Ardından bir kuyusu olan Sece'ye, sonra büyük bir köy olan ve bol bol çeşmeleri olan Surumrah'a, sonra aralarında 8 mil fasıla olan Kurum ve Cerş adlı yerlere gidilir. Buradan büyük bir köy olan ve çeşmeleri akan Muhceri'ye gidilir. Surumrah ve Muhcere arasında Talhatü'l Mülk adlı menzil bulunur. Burada büyük bir ağaç vardır. Ğarb ağacına benzer. Fakat bu ağaçtan daha büyüktür. Mekke ve Yemen arasında bu ağaç sınır kabul edilir. Ardından su kaynakları az olan ve hiç kimsenin yaşamadığı Arkat adlı yer varılır. Buradan büyük bir şehir olan Sa'de'ye gidilir. Burada posta ve menzil vardır. Nalbantlar iş yapar. Tabbahlar deri işi ile uğraşır. Yol bu şehirden bir Allah kulunun uğramadığı Ağmaşiyye'ye kadar devam eder. Burada bir küçük çeşme bulunur. Bu noktadan

⁴⁵ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 131

⁴⁶ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 133

sonra büyük bir köy olan Heyvan'a gelinir. Bu köyde renklerde kullanılan ana madde elde edilen bir kuyu bulunur. Buranın halkının soyu Ömerilere dayanır. Buradan yine renk elde edilen bir madene sahip olan Esafet adlı yere gidilir. Esafet'te tarım yapılır. Çeşmeler vardır. Buradan da nihayet Yemen'in merkez şehirlerinden biri olan Sana'ya ulaşır.⁴⁷

Basra'dan Mekke'ye: Basra'dan önce Minceşaniyye adlı kasabaya gidilir. Ardından Hufeyre ve buradan da Rahile ve Şebhiyye'ye gidilir. Ardından Harca'ya buradan Hafr ve sonra da Maviye'ye ve bu mahalden de Zâtu'l Uşr'a gidilir. Sonra Yensuğ'a, ardından Semin'e ve Nebac'a, buradan Avsec'e ve buradan Karyeteyn'e gidilir. Ardından Ramey'e daha sonra Dariyye'ye ve buradan da Cedil'e varılır. Yol Felce'ye kadar devam eder. Buradan Defin'e ve Kuba'ya buradan Meran'a, ardından Vecr'e ve Etas'a oradan da Zâtu'l İrk'a gidilir. Buradan Bustan-i beni Amir'e gidilerek nihayet Mekke'ye ulaşılır. Nebac menziline ayrılan diğer yol ise yolcuyla Nokre menziline çıkarır.⁴⁸

Yemame'den Mekke'ye: Yemame'den önce Ard'a geçilir. Ardından Hadiga'ya ve buradan da Sih'e ve Sih'den de Seniyye'ye gidilir. Buradan Sukayra'ya ve sonra Sedde'ye, buradan da Sada'ya geçilir. Ardından Erfe'ye ve buradan da Basra yolu ile Karyeteyn'e gidilir. Karyeteyn'den sonra beyan ettiğimiz menziller geçilerek Mekke'ye ulaşılır.

Sahilden Umman-Mekke: Umman'dan Farg'a daha sonra Avkelan ve Heba'ya sahil yolu ile devam edilir. Yol Kinder toprakları olan Şahr'a kadar devam eder. Ardından yine Kinder toprakları dâhilinde olan Abdullah bin Mudceh'in bölgesine gelinir. Buradan Lehc bölgesine ardından da Adnebin'e kadar gidilir. Buradan inci çıkarılan bir sahil kasabası olan Muğai-yi Lulu'a ulaşılır. Buradan Beni Mucid bölgesine dâhil olunur. Ardından Mencil'e ve Rekb bölgesine geçilir. Yol Mundib'e devam eder. Buradan Zubeyd bölgesine kadar gidilir. Ardından Ğulafega'ya ve buradan da Akka bölgesine kadar gidilir. Ardından Harde'ye sonra da Hukem bölgesine ulaşılır. Buradan Usur mahalline sonra da Mursi Dankan ve Mursi Hilli'ye geçilir. Buradan ise Serin'e, Serin'den de Ağyar'a sonra Hercab'a buradan da Şuayb'e varılır. Buradan sonra Cidde'ye kadar gidilir. Ardından son menzile, Mekke'ye gelinir.

Holan Zi Suheym'den Mekke'ye⁴⁹: Holan zi Suheym'den Arş'a ve Cazzan'a, oradan Bişe-i Bağltan'a, buradan Sahara-yi Dankan'a ve buradan da Hilli'ye gidilir. Ardından Bişe-i İbn Cevan ve sonra da Ğunun'a gidilir. Ardından Hasbe ve ondan sonra da Dukka'ya, buradan da Uleybe ve bunun ardından da Yebe'ye gidilir. Sonra

⁴⁷ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 34

⁴⁸ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 138-139

⁴⁹ Holan Yemen-Sana'ya yakın bölgenin adıdır.

bir menzil gelir. Bu menzil ardından Leys'e, daha sonra Yemen halkının mikatı olan Yulem'e, buradan da Mülkan'a ve nihayet Mekke'ye gidilir.⁵⁰

Mısır'dan Mekke'ye: Fustat'tan Cub'a, daha sonra İbn Bunduk menziline kadar sınırı olan Buveyb'e, buradan Acruda', sonra Zenbe ve buradan da Kursi'ye gidilir. Buradan Hufra'ya, sonra bir menzile, oradan da Eyle'ye ulaşılır. Eyle'den Hak'l'a, oradan Medyen'e, sonra Ağra ve oradan da Noktat menziline kadar gidilir. Sonra Kelabe ve ardından Şuğub'a, buradan Beda'ya ve sonra Serhayn'e ve Bayday'a buradan Kasdar ve Kura sahrasında kadar gidilir. Sonra Rahbe'ye ve Zu'l Merve'ye buradan da Merr'e, ardından Süveyda ve Zi Huşeb'e gelinir. Buradan Medine'ye ve Medine'den de diğer zikredilen meziller geçilerek Mekke'ye varılır.⁵¹

Şam'dan Mekke'ye: Şam'dan önce bir menzile gidilir. Buradan da başka bir menzile, ardından Zâtu'l Menazil'e ve Soruğ'a oradan Tebuk'a orada da Muhaddese'ye, Muhaddese'den Akra'ya ve oradan da Cuneyn'e gidilir. Hacer menziline kadar yol devam eder. Buradan Vadiyi'l Kura'ya gidilir. Sonra Rahibe'ye, sonra Zul' Merve'ye, sonra Merr'e ve sonra da Süveyda'ya gidilir. Buradan Zu Huşeb'e ve sonra da Medine'ye varılır. Medine'den Mekke'ye de daha önce saydığımız menziller kat edilir.⁵²

2. Ya'kubî'nin Kitâbu'l-Buldân Adlı Eserinde Hac Yolları

Irak ekolü temsilcilerinden biri olan Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ya'kub b. Ca'fer el-Kâtib el-Ya'kubî (ö. 292/905) İsfahanlıdır. Şii bir tarihçi ve coğrafyacıdır. Avrupalıların coğrafya ilminin babası olarak kabul ettiği âlim, öğrenimini Horasan-Nişabur'da tamamlamıştır. Tahiriyan hükümetinde (ö. 206-274/821-87) görev almıştır. Arran, Şam havzası, Irak, Mısır, Mağrib, Endülüs gibi ülkelere seyahat etmiştir. Uzun yıllar Bağdat ve Mısır'da yaşamıştır. Seyahatleri esnasında yol ölçümlerine dair aldığı notları 278/891 yılında İslam coğrafyasının topografik alanına hizmet edecek olan eserinde kaydetmiştir. Hâce Ya'kubî'nin bizim için en ilginç olan yönü görmediği İslam coğrafyalarına dair bazı bilgileri seyahatleri sırasında tanıştığı hacılardan almasıdır.⁵³ Müellif eserinin ikinci bölümünde *Bahs-ı Kible* adıyla hac güzergâhından bahsetmiş, hacıların öncelikle Bağdat'tan çıkarak kervan yürüyüş düzenine geçilen Kûfe şehrine gittiklerini ifade etmiştir. Ya'kubî eserinde kutsal topraklara uzanan diğer rotaları şu şekilde kaydetmiştir:

Her kim Bağdat'tan Kûfe'ye oradan da Hicaz, Medine, Mekke ve Taif'e gitmek isterse Bağdat'tan Kûfe'ye 30 fersah ve 30 menzil kat etmelidir. Bu yolun ilk ayağı Kasr-ı İbn Hubeyre'den başlar. On iki fersah daha gidilirse Bağdat'a ulaşılır.⁵⁴

⁵⁰ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 139.

⁵¹ İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 140

⁵² İbn Hurdâzbih, *Mesâlik ve memâlik*, 140

⁵³ Pool Klaval, *Tarih-i coğrafya*, trc. Sirius Sehami (Meşhed, İntişarat-i Muhaggig, 1385), 31.

⁵⁴ Ahmed bin Ebi Ya'kubî Vazih Ya'kubî, *Buldân*, trc. Muhammed İbrahim Ayeti (Tahran: İntişart-i İlm-i ve Ferheng-i, 1381), 71-74

Kûfe Diyarı: Kûfe'den Medine ve Mekke'ye: Kûfe'den Hicaz'a gitmek isteyen kible yönünde ilerleyerek âbâd ve sulak yerlerden geçer. Beni Haşim halifeleri bu yollarda kendileri için kasırlar yapmıştır. Bu güzergâhın ilk durağı Kâdisiyye'dir. Daha sonra Muğise gelir. Sonra Vâkisa, sonra Akabe, sonra Ka', sonra Zubale, sonra da Şukuk gelir. Buradan sonra Beni Esed'e ait dört bölgeden oluşan topraklara, Batn'a gelinir. Kabr-i Abbas, Sa'lebiyye, Zerud ve Ecer'i geçtikten sonra Feyd şehrine gelinir. Mekke yolunu bu şehrin halkı yapmıştır. Burada durular. Ahalisi Tai'dir. Şehir bir dağa sırtını yaslamış vaziyettir. Selemi ve Tuz'da yaşayanlar Tey kabilesine mensuptur. Sumeyra ve Hacer'in ahalisi ise Kays kabilesine mensuptur. Ama bunların çoğu Beni Abes evlatları sayılır.⁵⁵ Ma'den-i Nogra ahalisi ise karışıktır. Çoğu Kays kabilesine mensuptur.

Feyd'den sonra her kim peygamber şehrine yönelmek isterse yüzünü Batn-ı Nahl'a dönerek yola devam etmelidir. Kim de Mekke'ye gitmek isterse yüzünü Muğise-i Mavan'a çevirmelidir. Burası ise Muharib oğullarına ait yerlerdir.⁵⁶ Yol Rabaza menzili ile devam eder. Buradan Selile'ye, sonra Umak'a, daha sonra da Ma'den-i Beni Selim'e gelinir. Daha sonra Efğiyeye, ardından Meslah'a daha sonra Ğumre'ye gelinir. Artık ihram giyme zamanıdır. Zira Zât-ı İrk menziline gelinmiştir. Buradan sonra artık İbn Amir'e ait bostanlar başlar. Nihayet Mekke görünür. Medine'ye gidecek olanlar Ma'den-i Nogra'den ayrılarak Batn-ı Nahl'e giderler. Sonra Useyle, ardından Tarfe, en son Medine'ye gelirler.⁵⁷

Mekke'den Yemen'e: Mekke'den Sana'ya 21 menzil vardır. İlk durak Melkan'dır. Sonra Yemen hacılarının mikat yeri olan Yulemlem gelir. Ardından Leys ve Uleyb, sonra Gurba ve Ganavna, ardından Yebah, Magarr Damkan, ardından Zenif, Rim, Biş Urş, Cazzan, Şerce, Sel'a, Belha, Mehcem, Are, Merve ve Sevedan gelir. Buradan sonra Arap valilerin ve eşrafın yaşadığı San'a şehri gelir.⁵⁸

Mısır'dan Mekke'ye: Mısır'dan Mekke'ye hacca gitmek isteyen bir kişi ilk olarak Umeyr Cub'a gelir. Zira hacılar hareket günü burada toplanırlar. Buradan sonra Gargara denilen yere gelirler. Burada su bulunmaz. Çöl vardır. Buradan Acrud denilen menzile gelinir. Burada eski bir su kuyusu bulunur. Kuyunun etrafı çevrilmiştir, suyu acıdır. Ardından Kulzum sapağına ulaşılır. Kulzum şehrine gitmek isteyen bu noktadan sonra artık şehre yönelir. Kulzum büyük bir şehirdir. Deniz kenarındadır. Mısır, Hicaz ve Yemen'la ticaret yapan tacirlerle doludur. Burası aynı zamanda gemiler için bir limandır. Ahalisi karışıktır. Tüccar refah ve varlık içinde yaşar. Kulzum'den çıkanlar sahradan altı menzillik yolla Eyle'ye varır. Bu yolculuk için yanlarında su taşırlar. Eyle şehri muazzam bir şehirdir. O da sahil kenarındadır. Mısır, Mağrip ve Şam hacıları burada birleşir. Muazzam bir pazar kurulur. Buranın

⁵⁵ Ya'kubî, *Buldan*, 74.

⁵⁶ Ya'kubî, *Buldan*, 75

⁵⁷ Ya'kubî, *Buldan*, 76-77

⁵⁸ Ya'kubî, *Buldan*, 79.

ahalisi karışıktır. Burada bir kavim yaşar. Bu kavme Osman bin Affan'ın Şiileri denir. Bu şehirde Habraie Hırkası bulunur. Allah Rasülü'nin hırkasıdır. Denilir ki; Rasul-i Ekrem Tebuğ'a gittiği sırada bu hırkayı Rube bin Yuhanna'ya vermiştir.

Eyle menzilinden Şeref'ul Bağal'a buradan da Medyen'e gelinir. Medyen eski ve şenlikli bir şehirdir. Çok fazla su kaynağı ve akarsuları vardır. Bağları, bostanları ve hurmalıkları vardır. Buranın halkı karışıktır. Buradan Mekke'ye gitmek isteyen birisi Aynuna denilen mahalle kadar deniz sahilinden giden yolu takip etmek zorundadır. Bu yol şenliktir. Hurma ağaçları ile doludur. Buranın halkı altın arar. Ardından Aveynid'e gidilir. Bu menzil de Aynuna gibidir. Buradan Sala'ya, ardından Nebek'e, ardından Useyb'e, ardından Buhra'ya ardından Mügise-Tebğal'a, ardından Zubehe'e, ardından Vech ve Munhuz'a gelinir. Bu şehirde denizden inci çıkaran dalğışlar yaşar. Buradan sonra Havra'ya, ardından Car'a ardından Cuhfe'ye gelinir. Buradan da Kudeyde'ye, ardından Asfan ve Batn-ı Merr'e gelinir. Peygamberin şehri Medine'ye gidecek olanlar Medyen'den Ağra denilen nehri takip ederler. Daha sonra Galis, Şağap'a, ardından Beda'ya ardından Sukya'ya, ardından Zu'l Merve'ye, ardından Zu Huşeb'a gelinir. Buradan da Medine'ye ulaşılır. İşte tüm bu sayılan duraklar Mısır'dan Mekke ve Medine'ye olan menzillerdir.⁵⁹

3. İbn Ruste'nin *el-A'laku'n-Nefise* Adlı Eserinde Hac Yolları

Aslen İsfahanlı olan İbn Ruste (ö. 301/913) hakkında ne yazık ki elimizde çok az bilgi bulunur. O, *el-A'laku'n-Nefise* adlı eserinde ülkeleri yedi iklim geleneğine bağlı olarak sınıflandırır. Eserinde geçen bir ibareden onun kutsal topraklarda bulunduğu anlaşılır. Buna göre İbn Ruste 290/903 tarihinde Mescid-i Nebevi'de yapılan yenileme çalışmasına bizzat katılmıştır.⁶⁰ Coğrafyacı eserinde Arap yarımadasını yedi iklim sistemi içinde ikinci iklimde göstermiş, Mekke ve Medine'nin İslam şehirlerine uzaklıklarını titizlikle vermiştir. Eserinde *Büyük Horasan Caddesi* denilen İrani ikiye bölerek Tus'dan Bağdat'ta kadar olan ana güzergâhı ve buna bağlı olan tali yolları anmıştır. İbn Ruste Mekke'nin enlem ve boylamını vermiş, mikat mahallerini belirlemiş, dakik mesafe ölçümleri yapmıştır. Eseri hac yollarına dair şimdiye kadar elimize ulaşan en kapsamlı yapıttır. İbn Ruste bu nitelikli bilgileri ile Türkçe olarak yazılan hac menazilnamelerine örnek olmuştur. Eserinde yer alan bilgi veriş tekniği doğrudan tercüme edilmiş, kullandığı terim ve kelimeler Farsça asıllarıyla birlikte alınmış, böylece İrani coğrafyacıların bilgi veriş tarzına dair birikim Türkçe eserlere aktarılmıştır.⁶¹

⁵⁹ Ya'kubi, *Buldan*, 99-100.

⁶⁰ İbn Ruste, *el Ağlak 'un nefise*, Mukaddime, 5.

⁶¹ Bu gelenek Türkçe yazılan menazilnamelere intikal etmiştir. Türkçe herhangi bir menazilname okunduğunda rahatça görülecektir. Örneğin İbn Ruste'nin Medine'ye giderken Ma'deni Nogre ve Useyle arasındaki yollar için kullandığı *teng* ve *barik* yani dar ve uzun kelimeleri menazilnamelerde Farsça asılları ile doğrudan verilmiştir. Yine İbn Ruste'nin Cuhfe'den Kudeyde'ye giden yolla ilgili olarak kullandığı *por* nimet gibi ifadeler Türkçe menazilnamelerde doğrudan kullanılmıştır; bk. İbn Ruste, *Ağlak'un nefise*, 99; Burada sadece bir örnek getireceğiz. Süleymaniye Kütüphanesinde Mihrişah 150-2

Bağdat'tan Mekke'ye: Pol-i Kevsi'ye 7 fersah, oradan Kasr-ı İbn Hubeyr'e 5 fersah, Kasr-ı İbn Hubeyr'den Suk-i Esed'e 6 fersah, buradan da Sahi adındaki mahalle 7 fersahdır. Sahi'den Kûfe'ye 7 fersah, buradan Kâdisiyye'ye 15 fersah, buradan Uzeyb'e 6 mildir. Buradan sahrada toplanma yeri olan Uzeyb'e gidilir. Uzeyb'le Kâdisiyye arasında birbirine bitişik iki duvar vardır. Bu duvarların etrafında hurmalıklar bulunur. Yol Uzeyb'den çıkınca sahraya devam eder. Kâdisiyye'den Muğise'ye 30 mildir. Muğise'de kervansaray vardır. Burada su depoları bulunur. Yağmur suyunu biriktirmek için yapılmıştır. Burada geceleme için Kâdisiyye'ye 15 mil kadar olan mesafedeki es- Sibağ Vadisi'nde durulur. Muğise'den Kara'ya 32 mil vardır. Buraya 14 mil ötede çeşmeler ve gece kalmak için istirahatgah ve cami bulunur. Kara'dan Vâkisa'ya 24 mil vardır. Nüfus yoğundur. Evler ve saraylar yaptırılmıştır. Buranın içme suyu su depolarından ve çeşmelerden temin edilir. Gece kalma yeri 14 mil uzaklıktaki Taraf'tır.

Vâkisa'dan Akabe'ye 29 mildir. Bu konaklama yerinde kuyular ve su depoları bulunur. Gerçekte burası bir döngedir. Yolcular buraya 14 mil uzakta olan Sema adlı yerde konaklar. Akabe'den Kağ'a 24 mil vardır. Burada konaklama yeri dardır. Kuyular vardır. Fakat su azdır. Gece konaklama yeri 13 mil ötede Celha denilen yerdir. Kağ'dan Zubale'ye 24 mil vardır. Burası büyük bir köydür. Şenliği çoktur. Pazarlar kurulur, suyu boldur. Şehir alçaklıkta, bir vadide karar kılmıştır. Hem yazın hem de kışın su bulunur. Gece kalma yeri 14 mil ötede Cureysi denilen yerdedir. Zubale'den Şukuk'a 21 mil vardır. Gece kalma yeri 14 mil ötede Tenanir adlı yerdir.⁶² Şukuk'tan Bataniyye'ye geçilir. Burada İbadi kabri bulunur. 29 mildir. İçme suları su deposundan temin edilir. Gece konaklama yeri 14 mil ötededir. Battaniyye'den Sa'lebiyye'ye 29 milde gidilir. Sa'lebiyye'nin dönemeçli uzun bir yolu vardır. Burası öyle bir şehirdir ki kaplıca ve pazarı bile vardır. Bu durak Mekke yolunun 3/1'ine denk gelir. Şehrin ulu camisi ve minberi vardır. İçme suyu su depolarından sağlanır. Gece konaklama yeri ise Muhellebiyye denilen yerdedir.

Sa'lebiyye'den Huzeymiyye'ye 32 milde gidilir. Bu menzile Zerud da denilir. Huzeyme bin Hazim burada su depoları ve kuyuları yaptırmış, kanallar açtırmış, develer aracılığı ile buralara su getirtmiştir. Bazen bu depolarda su kalmaz. Bu sefer buraya yakın Beni Temim Araplarının yaşadığı bölgeden su getirirler. Beni Temim

65-112'de yer alan ve Müellifi Meçhul olan Menazil'ül hac adlı eserde Menziller için barik, nazik, teng gibi kelimelerin Farsça asılları ile kullanılması; Lâdik menzilinin ab ve havası lafif olur, Suları feravandır, Dirahtler çoktur, (70a ve b) Adana menziliinde bâcdâr oturur (73b), Gafil Mebaş! (74b), Şuğur menzili nazik bir kasabadır (76b). Nebek kasabası nazik bir karyedir (79a). İki Kapulu dedikleri menzil pelengedir (78a). Bilata menziliinde bir gece meks olunur, Sahra'î azimdir, Berr u biyabandır. (82 a), Maan Kalesi'nde azim ordu bâzâr olur (84b), Asi Hurma Kalesi hob mahaldir, etrafı kuhistandır(86a). Görüldüğü üzere kullanılan kelimeler doğrudan Faraça'dan alınmıştır. Öte yandan Dar'ul Karar adlı menzilde bir şey-çizi bulunmaz, (890a); Ula kalesi bir boğazdır-gerdenedir. Gayet mahuf ve muhatarlı mahaldir. (87b) gibi yer ve iklimle dair daha birçok açıklama İrani coğrafyacıların bilgi veriş tarzıyla doğrudan örtüşmektedir.

⁶² İbn Rüste, *el A'lak'un nefise*, 204.

mahallinde su, çakıl taşlar üzerine kendi kendine çıkar ve zemini kaplar. Gece konaklama yeri 14 mil ötedeki Ayn'dadır. Huzeymiyye'den el Ecfur'a 24 mil vardır. Burası bedevi Arapların menzildir. Burda Araplar çadır kurarlar. İçme sularını depo ve kuyulardan temin ederler. Buradan beyaz bir kil çıkarılır. Yıkılmak ve temizlenmek için kullanılır. Kili alır, Bağdat'a satmaya götürürler. Gece konaklama yeri Eğurra'dır. Buraya 15 milde varılır. Ecfur'dan Feyd'e 6 mildir. Su kanalları bulunur. Bu vesile ile ziraat yapılır. Halkın nüfusu çoktur. Bu menzilin rahdar-yol sorumlusu vardır. Cuma Camisi bulunur. Bu menzil gerçekte tüm yolun yarısı eder. Bölge Tey kabilesinin yurdu. Gece konaklama yeri 20 mil ötede bulunan Garaun adlı yerdir.

Feyd'den Tuz'a 31 mil yol vardır. Bu menzil yeşillik ve çimenliktir. Beni Esed kabilesi burada sakin. İçme suları kuyulardan ve su depolarından elde edilir. Buranın istirahatgahı 14 mil ötedeki Gurneteyn'dir. Tuz'dan Semira'ya 20 mil vardır. Bu menzil yemyeşildir, çimenliktir. Burada bedeviler yaşar. İçme sularını kuyulardan ve su depolardan sağlarlar. Gece konaklama yeri 13 mil ötedeki Mahmiyye'dir. Semira'dan Hacer'e 34 mil vardır. Burası yemyeşil bir vadidir. Burayı Ebu Dülef abad etmiştir. İçme suyu kuyulardan ve depolardan sağlanır. Gece kalma yeri 15 mil ötedeki Abbasiyye adlı yerdir. Hacer'den Ma'den-i Nogra'ya 36 milde gidilir. Burada çok sayıda bedevi aile yaşar. İçme suyu kuyulardan gelir, fakat azdır. Buradan sonra yol ikiye ayrılır. Gece konaklama yeri Garevra'dır. 17 mil'de gidilir. Medine'ye azimet edecekler Ma'den-i Nogra'den 43 mil daha giderek Useyle'ye varır. Yo dağlar ve kayalıkların arasından geçer. Dar ve uzun yolar vardır. İçme suyu 5 halka kuyudan temin edilir. Üç halkası tuzludur, diğer ikisi ise tatlıdır. Buranın gece konaklama yeri 10 mil ötedeki Muhdes'tir. Buradan Useyle'ye 28 mil vardır. Useyle'den Batn-ı Nahl'e 36 mil vardır. Bu menzil halkı oldukça kalabalıktır. Yolcular burada her türlü ihtiyacını giderir. Hurmalıkları boldur. Mezraları yemyeşildir. İçme suyu su kanallarından gelir. Burada kuyu derinliği oldukça sathidir. Su hemen 5 zira'dan⁶³ çıkar. Zemin çakıltaşıyla kaplıdır. Musab bin Zübeyr'in Müslüman olmasından sonraki günlerde, kardeşi burayı yaşanır hale getirmiştir. Buradan sonra Huseyn'e 13 mil vardır. Huseyn'den Mekhulin'e ve Mekhulin'den de Batn-ı Nahl'e yol devam eder. Batn-ı Nahl'den Taraf'a 22 mil vardır⁶⁴ Burası hac mevsiminde çok kalabalıklaşır. Hacılar burada toplanır. İçme suyuna yağmur sularının toplayarak erişirler. Batn-ı Nahl'dan Sakara'ya 15 mil vardır. Buradan da Taraf'a 7 mildir. Buradan Medine'ye 27 mil vardır. Taraf'tan çıkarak yola devam etmek isteyen biri 8 mil giderek Taraf'ın dâhilinde olan tatlı ve billur gibi suyu bulunan bir kuyuya ulaşır. Tarar'dan Rikabiyye'ye 15 mil vardır. Buradan da Medine'ye 10 mil vardır. Medine şehrinin sınır memurları hacıları burada bekler. Bu memurlar Tehâme mıntikasında yaşar ve Medine'ye nezaret ederek şehrin haracını tutarlar.

⁶³ Zira' yani 57 cm ile 90 cm arasındadır. Ve ortalama 1 zir' ortalama 0,57417 m²'dir.

⁶⁴ İbn Rusteh, el A'lak 'un nefise, 107.

Medine'den Mekke'ye: Medine'den Şecere'ye 6 mil vardır. Burada oturak yeri bulunmaz. Zira burası Medine halkının mikat yeridir. Muhrim olunur. Su kaynakları boldur. Şecere'den Seyale'ye 31 mildir. Buraya Ruha da denir. Oldukça kalabalıktır. Küçük bir pazarı vardır. İçme suyu kuyulardan elde edilir. Burada av pazarı kurulur. Şahin getirip satarlar. Siyale'den Ruveyse'ye 34 mildir. Buranın sabit bir su kaynağı yoktur. Bu menzil sadece hacılar geldiğinde şenlenir ve su getirilir. İçme suları depolarda biriktirilir. Burada başka bir su kaynağı daha vardır. Ahsa denilir.⁶⁵ Ruveyse'den Sukya'ya 36 mil vardır. Sukya oldukça kalabalık bir yerdir. Bostanları ve hurmalıkları vardır. Ruveyse ile Sukya arasında Arc denilen bir yer vardır. Buraya 14 milde gidilir. Sukya'dan Ebva'ya 19 milde gidilir. Ebva büyük bir köydür. Buranın denize uzaklığı bir gece ve gündüz yoldur. İçme suyu kuyulardan sağlanır. Ebva'dan Cuhfe'ye 27 mildir. Burası da büyük bir köydür. Pazarlar kurulur. Burada içme suyu kuyulardan sağlanır. Cuhfe'nin denize uzaklığı 8 mildir. Burası Şam halkının mikatıdır. Cuhfe'den Kudeyde'ye 29 mildir. Büyük bir köydür. Halkı kalabalıktır. Her ne aransa bulunur. Deniz sağ tarafta kalır.

Kudeyde'den Uskan'a 24 mil vardır. Büyük bir köydür, kalabalıktır, ihtiyaç olunan her şey bulunur. İçme suyu kuyulardan sağlanır. Bazen de buraya su kaynaklarından kantarlarla su çekerler. Uskan'dan Batn-ı Merr'e 24 mil vardır. Burası büyük bir köydür. Çok güzeldir. Cemiyeti fazladır. Etrafı hurmalıklarla doldur. Bereketli ve geniş mezarları vardır. İçme suyu dağlardan gelir. Batn-ı Merr'den çıkıldığında 4 mil sonra Haris'in kız kardeşi ve peygamberin karısı olan Hz. Meymune'nin (a.s) kabrine gelinir. Buradan sonra 6 mil daha gidilerek Aişe Cami'ne gelinir. Buradan Mekke'ye 6 mil vardır. Mekke'yi Mükerreme halkı bu yolun 6 millik başlangıcına gelirler. Zira burası harem sınırındır. Haremin etrafında her yöne doğru işaretler konulmuştur. Batn-ı Merr'den Mekke'ye 16 mil vardır.⁶⁶

Ma'den-i Nokre'den Mekke'ye (Kervanların Gittiği Anayol): Ma'den-i Nogra'den Müğise-i Mavan'a 34 mil vardır. Müğise bedevilerin yaşadığı bir şehirdir. İçme suyu depo ve kuyulardan sağlanır. Fakat oldukça azdır. Burada gece konaklama yeri 16 mil ötedeki Samt adlı yerde olur. Müğise-i Mavan'dan Rabaza'ya 24 mil vardır. Burası menzilgahtır. Bedevi Araplar vardır. İçme suyu boldur. Depo ve kuyular vardır. Ebu Zer Gıfari'nin evi ve kabri buradadır. Ulu camisi bulunur. Rabaza bir köydür. Köyün tarihi çok eskilere dayanır. Cahiliyetten beri varlığını sürdürür. Gece istirahatgahı 14 mil ötede bulunan Urğa adlı yerdir. Rabaza'dan Selile'ye 26 mil vardır. Burada bedevi Araplar yaşar. Depodan ve kuyulardan elde edilen su, bazı zamanlarda hacılara yetmez. Gece kalma yeri 13 mildeki Kunabeyn'dir.

Selile'den Umak'a 21 mil vardır. Burası Arap aşiretlerinin git gel yaptığı, şenlikli bir yerdir. İçme suyu depo ve kuyulardan sağlanır. Gece konaklama yeri 12 mil ötedeki

⁶⁵ İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 208.

⁶⁶ İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 207.

Sence'dedir. Umak'tan Ma'den-i Beni Suleym'e 19 mildir. Burası kalabalık bir menzildir. Beni Süleym Arapları burada yaşar. İçme suyu depolardan sağlanır. Bu mahalde tarihi çok eskilere dayanan yerleşimler vardır. Ma'den-'Beni Suleym'den Ufey'iyye'ye 32 mil vardır. Burası abad ve sulak bir arazidir. İçme suyu depo ve kuyulardan temin edilir. Gece kalma yeri 14 mi l ötedeki Kirane'dir. Ufey'iyye'den Mislah'a 28 mil vardır. Bu yolun ortasında konaklama yeri ve su kuyusu bulunur. Mislah'tan Ğamra'ya 18 mil vardır. Burası güllük gülistanlık, yem yeşil bir yerdir. Su kaynaklarıyla doldur. İçme suyu depo ve kuyulardan sağlanır. Bu mahalde hacılar muhrim olurlar. Fakat hacıları koruyan askerler Zât-ı İrk'da muhrim olmak zorundadır. Gece konaklama yeri 8 mil ötede bulunan Kasr adlı yerde yapılır. Ğamra'dan Zât-ı İrk'a 36 mil vardır. Bu yer Irak halkının mikatıdır. Çok kalabalık bir nüfusa sahiptir. Ağaçlık ve sulak alanları fazladır. İçme suları boldur. Su kuyulardan elde edilir. Gece kalma yeri 12 mil ötedeki Altas'dan sağlanır. Zât-ı İrk'dan Bustan-i Beni Amir'e 22 mil vardır. Bu menzilde çok cemiyet bulunur. Buraya İçme suları kanallardan getirilir. Gece kalma yeri 11 mil ötedeki Ğamr zi Kinde'dir. Bustan-i Beni Amir'den Mekke'ye 24 mil vardır.⁶⁷

Bağdat'tan Medine yolu ile Mekke'ye gidecek olan bir kişi toplamda 960 mil kat edecektir. Hicaz yolu ise 848 mildir. Surre Men Raa'dan⁶⁸ Mekke'ye kadar ise 66 berid vardır.⁶⁹

Kûfe'den Basra'ya: Burada kastettiğimiz yol Kûfe'den Gar'a'ya giden yoldur. Bu güzergâhın duraklarını daha önce Kûfe ile Mekke arasında vermiştik. Mescid-i Sa'd burada bulunur. Buradan Basra tarafına şu şekilde ilerlenir: Mescid-i Sa'd'dan Marik'e ve buradan da Kala'ya gidilir. Daha sonra Selmistan ve buradan da Uğur'a ve buradan da Ahadit'e varılır. Buradan Ayn Sayd'a, buradan da Ayn-ı Cemel'e geçilir. Nihayet Basra'ya ulaşılır. İşte bu güzergâh Kûfe ile Basra arasında olan yoldur. Beni Umeyye işçileri o günlerde 85 fersah olan bu fasılayı rahatlıkla gidip gelirlerdi. Hişam bin Kelb babasından şöyle nakleder: Bilal bin Ebu Burde Basra ile Kûfe arasındaki bu yolu Halid bin Abdullah Kasri'nin yönetim yılları sırasında bir gün ve gecede gitmiştir.

Basra'dan Mekke'ye: Basra ile Menceşaniyye arası 7 mildir. Buradan da Hufeyr'e 10 mil bulunur. Ardından Ruheyl'e kadar 28 mil vardır. Buradan Şeci'ye 29 mil vardır. Daha sonra Harca'ya 23 mil, buradan da Hafr Ebi Musa'ya 26 mil, Maviya'ya 32 mil, Zât'ul Uşr'a 29 mil, Yensua'ya 23 mil, buradan Sumeyne'ye 29 mil, buradan da Nebac'a 23 mil vardır. Buradan Avsec'e 19 mil, ardından Karyeteyn'e 22 mil, buradan Rame'ye Mil, ardından İmmara'ya 27 mil, buradan Tihse'ye 26 mil,

⁶⁷ İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 210.

⁶⁸ Samarra

⁶⁹ İbn Rüste beridi şu şekilde açıklıyor: Berid dört fersahtır, her fersah 3 mil ve her mil 100 bağdır. Her bağ 4 zira'-i şer'i her zira'-i şer-i ise 24 engüşt, her engüşt peş peşe başlanan 6 cu, her cu da 6 at kıldır. İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 210.

Dariyye'ye 28 mil, buradan Cedile'ye 32 mil, buradan Felce'ye 35 mil, buradan Define'ye 26 mil, buradan Kuba'ya 27 mil, buradan Şubeyke'ye 27 mil, buradan sonra Vecre'ye 40 mil, buradan Vutas'a mil, Şubeyke'den Meraan'a 3 mil, buradan da Zât-ı İrk'a 27 mil vardır. Ardından Zât-ı İrk'a gidilir. Burası Irak halkının mikatıdır. Buradan sonra Bustan-i Beni Amir'e kadar 22 mil vardır. Buradan da Mekke'ye 24 mil vardır. Böylelikle Basra ile Mekke arasındaki uzaklık 25 merhale eder.⁷⁰ Bu yol toplamda 700 mildir. Fakat muhtemelen daha fazladır, dolayısıyla doğru değildir. Bu hesaplamalarda daha dikkatli olmak ve çaba göstermek gerekir.

Nebac yolundan Ma'den-i Nogra'ye gitmek isteyen biri biraz önce zikrettiğimiz Küfe'den Mekke'ye giden yoldan devam etmelidir. Medine yolunu tercih edecek kişi ise asıl ana cadde olan ve kervan yolu olarak bilinen güzergâhı takip etmelidir. O halde Medine'ye gitmek isteyen kişi önce Nebac'a ardından Uyun'a gitmelidir. Buradan sonra Unab'a, oradan Ma'den-i Nogra'ye sonra Useyle'ye gitmelidir. Buradan da biraz önce açıklanan Medine yoluna yönelmelidir. Ma'den-i Nogra menziline Basra ve Küfe hacıları birbirine kavuşur.⁷¹

Bağdat'tan Küfe'ye: Bağdat'tan Sarsar Nehri Köprüsü'ne 10 mil vardır. Buradan Milk Nehri'nden Kevsa'ya 4 mil, Kevsa Nehri'nden Beziga'ya 9 mil, Beziga'dan Kasr-ı İbn Hubeyr'e 9 mil, İbn Hubeyr Kasrı'ndan Soran Köprüsü'ne 2 mil, buradan Zimara'ya 4 mil, buradan Suk-i Esed'e 7 mil, ardından Ya'kubiyye'ye 4 mil, Kanatıra'ya 7 mil, Şahi'ye 10 mil, Şahi'den de Küfe'ye 18 mil fasıla vardır.⁷²

Bahreyn'den Mekke'ye: Bahreyn'den Mekke'ye gitmek için önce Yemame tarafına dönülür. Buradan da Dariyye yönüne gidilir. Dariyye'den Mekke'ye çıkılır. Burası Basra ve Bahreyn hacılarının karşılaştığı yerdir. Hacılar sefer dönüşlerinde buradan ayrılırlar. Basra'ya gidecek ziyaretçiler kuzey tarafa, Bahreyn'e gidecekler ise sağ tarafa yönelirler. Bahreyn hududu batı semtinde Yemame topraklarıyla birleşir. Yemame toprakları doğu tarafından Bahreyn'in doğru sınırlarına muttasıldır. Batısında Mekke vardır. Kuzeyinde çöl varır. Burada Uzeyb ve Dariyye Nebac ve Basra'nın diğer sınırlarıyla birleşir. Yemame'nin güneyi Yemen topraklarıdır. Yemame'nin müstahkem şehri ise Hacer'dir. Bu şehir sultanlığın merkezidir. Tarım alanlarından bol ürün elde edilir. Yol Hacer'den sonra Cevv'e ulaşılır. Buranın diğer adı Hadarim'dir. Cerm'le arasında bir gün ve gecelik yol vardır.⁷³

Mısır'dan Mekke'ye (Deniz ve Asfan yolundan): Asfan'dan Allaki'ye 10 günde gidilir. Allaki'den deniz kenarına 4 günde varılır. Cidde ile arasındaki fasıla bir gün ve gecedir. Cidde'den Mekke'ye 2 günde gidilir.

⁷⁰ 1 merhale yaklaşık 45.500 m'dir.

⁷¹ İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 210-212.

⁷² İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 212.

⁷³ İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 213.

Fustat'tan Medine'ye: Yol Fustat'tan Cubb'a gider. Daha sonra Buveyb'e ve oradan İbn Bundug menziline, ardından Acrud'a ve buradan Rise'ye, sonra Kursi'ye, buradan da Hafr'a ve sonra Menzil'e gider. Buradan Eyle'ye gider. Daha sonra yol Şerefi'n Neml'e buradan Medyen'e sonra Ağra'ya buradan da Menzil'e gider. Daha sonra Kilabe'ye sonra Şağb'a ve sonra Beda'ya, buradan Serhateyn'e, sonra Beyza'ya, buradan Vadiy-il Kura'ya sonra Rahbe'ye, buradan Zi'l Merve'ye, sonra Marr'e, ardından Süveyda Zu Huşeb'a gider. Yol nihayet Medine'ye ulaşır.

Şam'dan Medine'ye: Şam'dan Medine'ye şu yollardan geçilir: Sırasıyla Zâtu'l Menazil, Serğ, Tebuk, Muhdese, Akra', Cuneyne, Hacer, Vadiyi'l Kura, Rahbe, Zu Merve, Merr, Suveyda, Zu Huşeb, Medine.

Mekke'den Taif'e: Mekke yolu Taif'e doğru döngelerden geçer. Bu yol Arafat'a çıkar. Batn-ı Nu'man'da biter. Sonra döngü yukarı doğru çıkar. Bu döngenin yukarısında Taif şehri ayan beyandır. Buradan aşağı doğru inilir. şeklinde adlandırılan küçük bir dönemeçten geçilir... Burdan yukarı çıkılır, burası Taif'tir. Diğer bir yol: Karnü'l Menazil'e doğru İbn Mürtefi' kuyusunun yanından geçen bir yol daha bulunur. Karnü'l Menazil Yemen halkının mikatıdır. Hacılar buradan Taif'e dönerler.⁷⁴

4. Ebu İbrahim İstahrî'nin *Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik* Adlı Eserinde Hac Yolları

İran'ın İstahr şehrinde doğan Ebû İshak İbrâhim b. Muhammed Fârisî İstahrî (ö. 340/952) hayatını bir Abbasî şehri olan Kerhe de sürdürmüştür. Horasan, Mâverâünnehir, Arap yarımadası, Şam havzası ve Mısır'a seyahatler gerçekleştirmiş, gözlem ve bilgilerini eseri olan *Kitâbü'l-Mesâlikü'l ve'l- Memâlik*'te toplamıştır.⁷⁵

İstahrî dünya ülkelerini yedi iklim metoduna göre yazmamış bunun yerine Belh ekolü mensubu olarak iklimleri yirmi bölgeye ayırmıştır. İlk iklimde *Diyar-i Arab'ın Sureti* bölümünde Arap yarımadasına ait ayrıntı vermiştir.⁷⁶ Hicaz'ın Bahreyn, Irak çölleri ve Şam badiyeleri arasında kaldığını söylemiş, buranın merkez şehirleri olarak Mekke ve Medine'yi göstermiştir.⁷⁷ Eserinde hacıların Rukn-i Şam ve Rukn-i Irak'ta durduklarını, Kâbe'ye yakın Hacerü'l Esved rüknünde ve Yemame rüknünde beklediklerini, Müzdelife'de çadır kurarak buraya yerleştiklerini anlatır. Mekke'nin su ihtiyacı için kanallar açtıran devlet adamlarından bashedmiş, Medine'yi anlatırken Yemame'nin Bahreyn Karmatilerine yakın bir bölge olduğunu, bu bölgede hacıların geçtiği güzergâhların oldukça tehlikeli olduğunu söyler.⁷⁸

Mesafeler: Abadan'dan Bahreyn'e 15 menzil vardır. Bahreyn'den Umman'a 1 ay, Umman'dan Mehr'e 1 ay, Mehr'den Hadramevt'e 1 ay, Hadramevt'ten Aden'e 1 ay,

⁷⁴ İbn Rusteh, *el A'lak 'un nefise*, 215.

⁷⁵ İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, 3.

⁷⁶ İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, 17

⁷⁷ İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, 16,18

⁷⁸ İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, 29.

Aden'den Cidde'ye 1 ay, Cidde'den Cuhfe'ye 5 menzil, Cuhfe'den Car'a 3 menzil, Car'dan Eyle'ye 20 menzil, Eyle'den Balis'e 20 menzil, Balis'ten Kûfe'ye 30 menzil, Kûfe'den Basra'ya 12 menzil, Basra'dan Abadan'a 2 menzildir.⁷⁹

Yollar: Kûfe'den Medine'ye 20 menzil, Medine'den Mekke'ye 10 menzildir. Burası geniş bir yoldur. Burada bir yol ayrımı vardır. Bu yolu tercih eden kişi Kûfe'den Mekke'ye 3 menzil daha az kat ederek gidecektir. Ma'den-i Nohgre'ye gelen kişi buradan Medine'ye döner. Devam edildiğinde Ma'den-i Beni Selim'e gelinir. Buradan da Zât-ı Irk'a gidilir ve nihayet Mekke'ye ulaşılır.⁸⁰

Basra yolu: Basra'dan Medine'ye 18 menzil vardır. Ma'den-i Nohgre yakınlığında Kûfe yolu başlar. Bahreyn'den Medine'ye 20 menzil vardır. Şamdan Medine'ye de 20 menzil vardır. Filistin'den Medine'ye 20 menzil vardır. Mısır'dan Medine'ye sahil yoluyla 20 menzilde gidilir. Mısır ve Mağrib'in yolu bir değildir. Mağrib'in yolu ile Eyle ehlinin yolu birbiri ile kesişir. Eyle çölün ilk şehri ve sınırıdır. Bu şehriden evvel çölde yol ayrımı vardır. Medyen'den gelen Mısır ve Filistinliler 2 yoldan gider. Birinin güzergâhı bir köy yakınlığından geçer. Bu yolu Beni Mervan Zuhri yaptırmıştır ve kabri de bu köydedir. Köyden geçilerek Medine'ye ulaşılır. Diğer yol ise sahilden gider. Cuhfe'ye çıkar. Burada Irak, Şam, Filistin, Mısırlı hacıların yolu birleşir. Basra-Rakka yoluna gelince hiç kimse bu yolla Mekke'ye gitmez. Burası kullanılmamaktadır. Sayılan diğer tüm yollar açıktır.

Aden'den Mekke'ye: Aden'den Mekke'ye bir aylık yol vardır. İki güzergâh vardır. Biri deniz kenarından gider. Bu uzak olandır. Diğeri ise Sana'den başlar ve Sa'de, Cerş, Necran ve Taif'ten Mekke'ye uzanır. Bu yol çöl üzerinden devam eder. Mekke'ye en yakın yol işte budur. Ancak bu yolda da Yemenli kabileler yaşar. Köy ve kasabalar bulunur. Hadramevt ve Mühre halkı kendi şehir sınırlarını geçtikten sonra geniş bir ana caddeye ulaşır. Bu ana cadde Aden ve Mekke arısındaki ana yoldur. Bu yola kadar 20 menzil kat etmek zorundadırlar. Şehirlerinden Mekke'ye kadar da toplamda 50 menzillik bir mesafe vardır.

Umman yolu çok zorludur, dolambaçlıdır. Bozuktur. Çöl içinden seyrettiği için hacılar çok zorluk çeker. Deniz yollarına gelince gemiler denizde seyrederek Cidde Limanı'na ulaşırlar. Kıyıda seyreden gemilerde yolculuk yapan hacılar sahilden devam eden bu uzun ve zorlu çöl yoluna şahit olurlar. Sahil boyu yerleşim yoktur. Mühre ve Hadramevt'ten gidenler deniz kenarından Aden'e yol alırlar. Bu yol uzaktır. Çok az kullanılır.

Umman ve Bahreyn arasından geçen yol da çok zor ve geçilmesi mümkün olmayan bir güzergâhtır. Çöl içlerinden gider. Çok zor, uzak ve uzundur. Bu yolda insanlara ender olarak raslanır. Bahreyn ve Abadan yolu da çöldür ve bomboştur. Kimse bu yoldan gitmez. Ama yine de az da olsa su kaynakları ve otlaklara raslanır.

⁷⁹ İstahri, Memâlik ve mesâlik, 30.

⁸⁰ İstahri, Memâlik ve mesâlik, 31.

*Basra'dan Bahreyn'e; Bu yolda 18 menzil vardır. Arap kabilelerinin yurtları vardır. Katarlar peşpeşe gider. Güzel ve mamurdur. Fakat yol kesicilerin saldırılarına açıktır. Bu şekilde bizlerin Arap topraklarına ait yolları bilmemiz gerekir. Biz burada hepsini söyledik. Fakat Arap diyarına ait mesafeler kabilelerin yaşadığı sınırlara göre belirlendiği için biz bu bilgiyi vermeyeceğiz. Zira bu bilgi sadece badiye ehlini ilgilendirir ve onların işine yarar.*⁸¹

Sonuç

İslam coğrafyacılarının öncüleri İranlılar öteden beri aşına oldukları coğrafya bilgilerini Haremeyn yollarına göre uyarlamış, Hârezmî'den itibaren evrenin merkezini Kâbe olarak belirlemişlerdir. Bu coğrafyacıların çoğu eserlerine kıblenin tayini ile başlamış, Mekke ve Medine'ye giden yolları yaptılarında müstakil bir bölüm olarak ele almışlardır.

Çalışmada yer alan İranlı coğrafyacıların ilk üçü Irak ekolüne mensupken sadece biri, yani İstahrî Belh ekolünün takipçilerindedir. Eserler dikkatle incelendiğinde ilk üç müellifin, yani İbn Hurdâzbih, Ya'kubî ve İstahrî'nin, benzer nitelik ve usulla coğrafi veri sunduğu, bu bilgilerin birbiri ile örtüştüğü görülür. Bu eserler içinde ilk yazılanı İbn Hurdâzbih'e aittir. Fakat yollara dair en geniş bilgiye İbn Rüste'nin eserinde raslanmaktadır. Nitekim İbn Hurdâzbih (ö.300/912) Kûfe-Mekke, Ma'den-i Nogra-Mekke ve Yemen-Mekke yolunu ayrıntılı bir şekilde verirken; İbn Rüste buna ek olarak Kûfe-Basra, Bahreyn-Mekke güzergâhına dair ayrıntı da vermiştir. Öte yandan incelenen eserlerde güzergâhların bazen farklı başlıklarla verildiği ve fakat içerik olarak hemen hemen aynı menzil adları ve merhale bilgilerinin yer aldığı görülmüştür. Örneğin İbn Hurdâzbih'in *Bağdat-Kûfe* yoluna dair açtığı başlığı, İbn Rüste genişleterek *Bağdat-Mekke* başlığı ile sunmuştur. Aynı dönemde yazılan tüm bu eserlerde güzergâhların farklı başlıklar ve rotalarla kaydedilmesi başlı başına bir araştırma konusu olurken bu farklılığın sebebi Ceziret'ül Arap yarımadasının siyasi ve sosyal durumuyla doğrudan alakalı gözükmektedir.

Eserlerin tamamında Bağdat, Basra, Umman, Şam, Kahire, San'a gibi baş şehirlerden başlayan ve Mekke ile Medine'de biten güzergâhlar verilmiş, ters yönde yani Mekke'den başlayarak baş şehirlerde biten herhangi bir güzergâh verilmemiştir. Öte yandan bu güzergâhların tamamında mikat sınırları tek tek kaydedildiğinden, yazarların verdiği yol bilgilerinde hacılara odaklandığı çıkarsanabilir.

İranlı coğrafyacılar eserlerinde merhale ölçüsü olarak hem zaman (gün, ay), hem de mekân (mil, fersah, menzil, berid) hesabı kullanmışlardır. İbn Hurdâzbih eserinde aynı güzergâhta hem mil ve hem de fersah kullanmış, Mekke-Yemen arasında ise hiçbir ölçü birimi kullanmayarak yer isimleri vermekle yetinmiştir. Ya'kubî eserinde genellikle Arap kabile ve aşiretlerinin diyar isimlerini vermiş,

⁸¹ İstahrî, *Memâlik ve mesâlik*, 33.

bunun yanında fersah hesabı yapmış, Kûfe'den Mekke ve Medine'ye kadar merhale ve menzil isimlerini aktarmış, Mekke-Yemen yolunda ise yalnızca merhale sayısı kaydetmekle yetinmiştir. İbn Ruste daha çok fersah ve mil hesabı kullanmış, Kûfe-Basra yolunda toplu şekilde fersah bilgisi vermiştir. Bazı güzergâhlarda gün hesabı yapmış, sağ, sol, batı, doğu, aşağı yukarı gibi cihet bilgileri vermiştir. Yol üzerinde dağ, çöl, ırmak, taşlık arazi, döngel, hatta ağaç gibi belirleyici işaretler kullanmış, hacı adaylarına adeta yön vermiştir. Bu açıdan İbn Ruste'nin rotalarını takip eden bir kişinin Kâbe'yi eliyle koymuş gibi bulması olasıdır. İbn Ruste gibi Ya'kubî'nin de yol ve yön tasvirleri oldukça akıcıdır. İstahrî'ye geldiğinde onun çoğunlukla menzil sayısı verdiği ve ayrıntıya girmediği görülür. Bazen aynı yola dair hem gün hesabı yapmış hem de fersah ve merhaleleri bildirmiştir.

İncelenen her dört eserde Şam-Mekke yolu neredeyse yok gibidir. Bu güzergâhla ilgili yalnızca ana menzil isimleri ve toplu merhale sayısına raslanır. Bunun sebebi kaynakların tamamının Abbasi döneminde yazılmış olması, bu dönemdeki resmî hac güzergâhının ise Bağdat-Kûfe-Mekke rotası olmasıdır. Basra-Mekke, Bahreyn-Mekke, Umman-Mekke gibi güzergâhların da bu dönemde yoğun olarak kullanıldığı unutulmamalıdır. Bu coğrafyacılar içinde bir tek İstahrî, Aden-Mekke ve Yemen-Mekke güzergâhlarına fazlasıyla önem vermiş, eserinde Kûfe-Mekke, Basra-Mekke, Umman-Mekke ve Bahreyn-Mekke rotalarına dair verileri kısa tutarak sadece merhale sayısı vermekle yetinmiştir.

İranlı coğrafyacıların eserlerinde belirli rotalar için mil, fersah, ana menzil adları yani oturaklar, gece konaklama yerleri gibi nitelikli bilgi vermeleri, onların bu yolları bizzat gördüklerinin ve bahsi geçen güzergâh yolu ile hacca gittiklerinin kanıtı sayılmalıdır. Bununla ilgili şöyle bir çıkarım yapılabilir; İbn Hurdâzbih hacca bizzat Bağdat-Mekke yoluyla gitmiş, bu sebeple rotaya dair menzil hesaplarında mil ölçüsü kullanmış, hacıların konaklayacağı yerlere dair dakik bilgiler vermiştir. Bunun aksine gitmediği Taif-Mekke, Yemen-Mekke, Basra-Mekke, Yemâme-Mekke, Umman-Mekke gibi rotalara dair sadece menzil ismi vermekle yetinmiştir.

İranlı coğrafyacılar eserlerinde genelde kara rotaları vermiş, deniz güzergâhlarına değinmemişlerdir. Eserlerde en fazla kutsal topraklara yakın denizler içinde Kulzum (Kızıldeniz) zikredilmiş; Car, Yenbu', Cidde gibi liman isimleri anılmıştır. Nitekim Ya'kubî Afrika limanı olan Ayzab Limanı'ndan bahsederken buranın aynı zamanda bir hac limanı olduğunu söylemiştir.

Hacıların kullandığı deniz yollarına dair açığı yine bir İranlı coğrafyacı doldurmuş, Bender Kong asıllı meşhur denizci Şeyh Ahmed bin Macid Bender Kongi eseri olan *Kitab'ul Fevaid fi Usul'il İlm'il Bahr vel Kavaid'de* Mekke ve Medine limanlarına ulaşan asli ve tali tüm yolları kaydetmiştir.

İran asıllı coğrafyacıların hac yollarına dair verdiği bilgilerin incelendiği bu çalışmada ulaşılan en önemli nokta; ilk dönem coğrafyacıların tamamının

eserlerinde hac yollarını kaydettiđi, bu dođrultuda verilen bilgilerin ise hacılar için vazgeçilmez rota bilgileri olduđudur. Bu veriler daha sonra yazılacak hacname, menzilname, sefername, seyahatname gibi hatırat türü eserlerin muhtevalarına gözle görülür derecede etki etmiştir.

Kaynakça

- Arifzade, Muhammed Emin. *Mebani-yi nakşehani, vijegi-yi kargozaran-i hac ve ziyaret*. Kum: Neşr-i Meşar, 1388.
- Bekran, Muhammed bin Necib. *Cihan name, metn-i coğrafya-yi, telif şode der sal-i 605 hicri, ba do mukaddime ve penc fihrisit*. tsh. Muhammed Emin Riyahi. Tahran: Kitabhaney-i İbn Sina, 1343.
- Belâzurî, İmam Ebul Hasan. *Futuhu'l buldan*. Beyrut: Dar'ul Mektebet-i Hilal, 2004.
- Ca'fer, Kudâme b. *Kitâbü'l-Harâc*. trc. Hüsaeyin Karaçanlı. Tahran: Neşr-i Elburz, 1370.
- Çekenegi, Ali Rıza. *Ferhengname-yi tatbiki-yi namha-yi kadim ve cedid-i mekanha-yi coğrafya-yi İnan ve nevahi-yi mucavir, çap-i sevvom*. Meşhet: İntişarat-i Astan-i Kuds-i Rezevi, 1387.
- Çelunger, Muhammed Ali. *Kitapşinasi-yi tovsifi-yi coğrafya-yi tarihi*. İsfahan: İntişarat-i Sazıman-i Ferheng-i Tefrih-i Şehrdari-yi İsfahan, 1385.
- Doğan, Esra. *Huccac-ı İrani der devlet-i Osmani*. Tahran: Pejuheşgah-i Tarih-i İslam, 1397.
- Kazvini, Zekeriyya bin Muhammed. *Asar'ul bilad ve ahbar'ul ibad*. trc. Abdurrahman Şerefkendi. Tahran: İntişarat-i İlmi-yi Endişey-i Cevan, 1366.
- Hâfız Ebrû, Şihhabeddin Abdullah Hâfî. *Coğrafya-yi Hâfiz-i Ebrû*. Cild-i Evvel. tsh. Sadık Seccadi. Tahran: Miras-i Mektub, 1375.
- Hârezmî, Ebu Cafer Muhammed bin Musa. *Kitab-i suret'ul arz min el mudun vel cibal vel bahhar vel cezair vel enhar, İstahracuhu: Ebu Cafer Muhammed bin Musa el Hârezmî min Kitab-i Coğrafya Ellezi Ellefuhu Batlamyus el Galuziyyi*. tsh. Hans Fun Mujik. Viyana: Adolf Holzhuzum Matbaası, 1926
- Hududu'l âlem mine'l meşrik ile'l mağrib, Telif Şode: 372 hicri*. tsh. Menuçeher Sütude. Tahran: Kitaphaney-i Tahuri, 1362.
- İbn Fakih Hemedânî, Ebi Bekir Ahmed bin Muhammed. *Muhtasar-i kitab-i el buldan*. Beyrut: Daru'l İhyayı Turas el- Arabi, 1408 hicri, 1988 miladi.
- İbn Havkal, Ebi Kasım bin Nusaybi. *Kitab-i suret'ul arz*. Beyrut: Menşurat-i Dar'ul Mekteb'ul Hayat, 1996.
- İbn Hurdâzbih. *Mesalik ve'l memalik*. tsh. Said Hakrengi. mukaddime. Andre Mikel. Tahran: Müessese-yi Tahkikat-i Miras-i Milel, 1371.
- İbn Rüste. *Ağlak'un nefise*. trc. Hüseyin Karaçanlı. Tahran: Emir Kebir, 1380.
- İbnu'l Belhî. *Fars name-yi İbnu'l Belhî*. trc. Mansur Restgar Fesai. Şiraz: Bunyad-i Fars Şinasi, 1374.
- İbnu'l Belhî. *Pars name*. tsh. Gay Lestrenc-Raynol Alen Nikolsan. Tahran: Donyay-i Kitab, 1363.
- İstahrî, Ebu İshak. *Memâlik ve mesalik*. trc. Muhammed bin Esad bin Abdullah Tusteri-İrej Efşar. Tahran: Mavkufat-i Mahmud Efşar, 1373.
- Karckosfki, İgnati Yulyanoviç. *Tarih-i neveşteha-yi coğrafya der cihan-i İslam*. trc. Ebul Kasım Payende. Tahran: İlmi ve Ferhengi, 1379
- Klaval, Pool. *Tarih-i coğrafya*. trc. Sirius Sehami. Meşhed: İntişarat-i Muhakkik, 1385.
- Lestrenc. *Coğrafya-yi tarih-i serzeminhay-i hilafet-i şargi*. trc. Mahmud İrfani. Tahran: İlmi ve Ferhengi, 1377.
- Lonbard, Moris.-Nasırı Tahiri, Abdullah. *Coğrafya-yi tarih-i cihan-i İslam der çahar garn-i nohsot*. Tahran: Pejuheşgedey-i Tarh-i İslam, 1390.

- Makbul Ahmed-Frantes Teşner. *Tarihçey-i coğrafya der temeddun-i İslami*. trc. Muhammed Hasan Genci. Tahran: Bunya-i Dairet'ul Mearif-i İslam, 1375.
- Neynuri, Abdulhamid. *Sehm-i erzeşemnd-i İnan der ferheng-i cihan*. Tahran: Encümen-i Asar ve Mefahir-i Ferhengi, 1377.
- Planhol, Javiye. *Mebaniy-i coğrafya-yi tarih-i İslam*. trc. Abdullah Nasırı Tahrir. Tahran: Pejuheşkedey-i Tarih-i İslam, 1390
- Sezgin, Fuad. *Muhtarat-i min el coğrafiyye riyaziyye el kartografiyye i'nd el Arab vel Muslimin ve istimraruha fil ğarb*. Frankfurt: y.y., 1421.
- Şekui, Hüseyin. *Coğrafya-yi korbordi ve mektebha-yi coğrafya, Çap-i Pencom*. Meşhet: Beh Neşr, Astan-i Kuds-i Razevi, 1385.
- Şeyh Ahmed bin Macid Bender Kongi. *Kitab'ul Fevaid fi usul'il ilm'il bahr vel gavaid, Ayinhay-i deryaneverdiy-i kohen der okyanus-i Hind ve halic-i Fars, Rahnemay-i İraniy-i Wasko do Gama*. trc. Ahmet-Umid İktidar. Tahran: Encümen-i Asar-i Mefakhir-i Ferhengi, 1372.
- Taligat ber Hududu'l âlem mine'l meşrik ile'l mağrib, Telif şode: hicri 371, Muellif Naşinakhte, Mukaddime*. V.Bartol, Talikat. V.Minorski. trc. Mir Huseyn Şah. tsh. Meryem Mir Ahmedi-Gulam Rıza Verehram, çap-i Dovvom. Tahran: Danişgah-i ez Zehra, 1383.
- Ya'kubî, Ahmed bin Ebi Vazih. *Buldan*. trc. Muhammed İbrahim Ayeti. Tahran: İntişart-i İlm-i ve Ferheng-i, 1381.